

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XXXIV МЕЖДУНАРОДНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ ПОСВЯЩЕННОЙ

ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

**ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«СОЦИУМ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«XXXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ
ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК»**

(15 сентября 2015 г.)

г. Москва – 2015

© Центр гуманитарных исследований «Социум»

УДК 320
ББК 60
ISSN: 0869-1284

Сборник публикаций Центра гуманитарных исследований «Социум» по материалам международной научно-практической конференции: «XXXIV международная конференция посвященная проблемам общественных наук», г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Центр гуманитарных исследований «Социум», 2015. – 92 с.
ISSN: 0869-1284

Тираж – 300 шт.

УДК 320
ББК 60
ISSN: 0869-1284

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Центр гуманитарных исследований «Социум»

Электронная почта: info@society-science.ru

Официальный сайт: www.society-science.ru

СОДЕРЖАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Девицына И. В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ ПРЕЗИДИУМА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ В 1945-1962 гг.	5
Каспрук Л.И., Жакупова Г.Т., Снасапова Д.М., К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В ОРЕНБУРЖЬЕ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА (НЫНЕ - УНИВЕРСИТЕТА) ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945ГГ.	8
Иманбекова А.М. К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИИ “ КОЧЕВОГО ФЕОДАЛИЗМА” В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ НАЧАЛА 20-Х И ДО 60-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА.	11
Комаров Ю.Ю., Попов А.П., Малиновская Ж.В. РОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ.	17
Середа Н.В. П.П. СМИРНОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ XVI-XVII В.	21
Хошимжонов Ш.К. ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПРАВ МУСУЛЬМАНСКОГО ДУХОВЕНСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	25
КУЛЬТУРОЛОГИЯ, РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ, ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ	
Мambetbayev K. Z. THE CONNECTION BETWEEN HANAFI SCHOOL AND SAHAWAN	29
Алексеева А.Б. ПРОЕКТИРОВАНИЕ "ЖИВОГО" ЭСТРАДНОГО ИСПОЛНЕНИЯ В ЖАНРЕ РОК	35
Поляков Н.С. БУДДИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯРНОЙ КУЛЬТУРЕ	39
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Зацепин А.М. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПОСОБНИЧЕСТВА К ПРЕСТУПЛЕНИЮ.....	44
Павелкина Л. С. ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ КОМПАНИЙ.	48

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Григорян Г.М. ПОНЯТИЕ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩЕЙ СТОРОНЫ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА.....	51
Зуев В.Н., Насонов В.В., Жевнерова Ж.В. ИНТЕГРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГКОМИТЕТА ПРОЕКТА «СОЧИ-2014» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ИМИДЖЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.....	54
-	
Красильникова О. В. РОССИЙСКАЯ РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: НУЖНО ЛИ ЗАИМСТВОВАТЬ ГЕРМАНСКИЙ ОПЫТ?	60
Редько Ю.А. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.....	64

ФИЛОЛОГИЯ

Алексеева М. Г. МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ	67
Алехина И.А. О ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО.	69
Бирюкова (Касатова) И.А. ТЕНДЕНЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭВФЕМИИ XX-НАЧАЛА XXI В. ...	73
Галепа М.А. «КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ...» (ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ ПУБЛИКАЦИЙ - ОТКЛИКОВ НА РЕЧЬ ДЕПУТАТА II ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ А. И. ПЕТРОВСКОГО В «ДОНСКИХ ОБЛАСТНЫХ ВЕДОМОСТЯХ» 1907 ГОДА).....	74
Курбанова З.З. О СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛЕКСИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ ЛАКСКОГО ЯЗЫКА В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ И АНГЛИЙСКИМ.....	77
Фролова В. А. ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКОГО И ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКОВ	80

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Кондратенко Г.Г. ЛАТЕНТНАЯ КОРРУПЦИЯ	83
Немеров Е. Н. ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА ШАМАНИЗМА: ФИЛОСОФСКО- АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.....	89

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Девицына И. В.

Южно-Уральский государственный университет, аспирант

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ ПРЕЗИДИУМА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ В 1945-1962 гг.

В 1946 г. Управлением министерства юстиции по Челябинской области была проверена работа по дисциплинарной практике президиума, в ходе которой были зафиксированы единичные финансовые нарушения. Местный орган юстиции вместе с президиумом расследовал деятельность адвоката С. Э. Тарнопольского в связи с превышением таксы. 11 декабря 1946 г. состоялось заседание президиума с участием начальника Управления министерства юстиции области Ф. Л. Токарева, на котором С. Э. Тарнопольский был отстранен от работы [3, л. 50].

После некоторого спада в первые послевоенные годы количество дисциплинарных дел, рассматриваемых в коллегии, в последующий период, стало расти.

29 мая 1951 г. вышла новая инструкция о порядке рассмотрения дисциплинарных дел адвокатов. Согласно этой инструкции защитник мог привлекаться к ответственности за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, за нарушение правил оплаты юридической помощи, за недобросовестность, за совершение порочащих поступков. До рассмотрения дела президиум должен был затребовать письменные объяснения адвоката и опросить свидетелей. Проверку проводил специально назначенный адвокат. Он был обязан собрать необходимые документы, опросить заявителей и свидетелей, ознакомить адвоката с материалами, составить заключение по делу. Президиум мог по результатам заседания наложить на адвоката следующие взыскания: замечание, выговор, строгий выговор или отстранить от работы на шесть месяцев, и в крайних случаях исключить из состава коллегии [5].

В 1951г. президиумом Челябинской областной коллегии было выявлено, что южно-уральские защитники совершали различные нарушения. В ревизионных документах можно найти указания на то, что многие адвокаты отказывались писать жалобы для подзащитных, устные советы часто не регистрировались, некоторые советы были неправильными или неполными. Адвокаты уговаривали подсудимых отказаться от показаний данных на следствии. Показательно, что наиболее активно действовали члены городских коллегий, члены сельских, как правило, только просили смягчения наказания или смирились с обвинением. Областной суд отклонил 43 % кассационных жалоб, поданных адвокатами [4, л. 7-14].

Вид и содержание дисциплинарных взысканий, наложенных в 1951 г. на коммунистов парторганизации коллегии, можно увидеть из следующей таблицы:

Таблица № 1.

Дисциплинарные взыскания, наложенные на коммунистов партийной организации Челябинской областной коллегии адвокатов в 1951г [4, л. 21].

Ф.И.О. адвоката-коммуниста	Дата привлечения к дисциплинарной ответственности	Проступок	Вид взыскания
А.Л. Лившиц	май 1951 г.	вредная политическая позиция, юридически не обоснованная, при исполнении профессиональных обязанностей	строгий выговор
Д.И. Жихарев	март 1951 г.	неэтичное поведение в коллективе	предупреждение
Л.Г. Корних	июнь 1951	исполнение религиозного обряда еврейского культа	строгий выговор
Окунев	июнь 1951 г.	плохая учеба	поставить на вид
А.И. Лушников	июль 1951 г.	порочная практика по подбору людей на уборочную кампанию	строгий выговор

Как видно из таблицы, во многом дисциплинарные проступки, носят «политический оттенок».

В дальнейшем количество дисциплинарных дел продолжало увеличиваться. В 1952-1954 гг. было заведено 65 дисциплинарных дел на адвокатов. Из них 43 прекращено, на 22 человек наложены взыскания. Исключено 7 человек, строгий выговор получили 11, выговор – 1, замечания – 10. Взыскания накладывались за следующие нарушения: присвоение гонорара и обман клиентов - три человека, недобросовестное отношение к делу – 6, нарушение трудовой дисциплины – 6, политически непроверенное выступление – 2, низкое качество работы – 1 [2, л. 15].

В качестве примера дисциплинарной практики, можно привести дело адвоката Кулуевского района Чупаченко. В августе 1953 г. защитник Чупаченко получал завышенные гонорары и укрывал их от учета. С обвиняемой Телегиной за выступление в суде взял 1500 рублей, а с обвиняемой Ершовой – 800 рублей. Квитанцию выдал только Телегиной на

сумму 100 рублей. В июле 1953 г. Чупаченко с клиента Маркина взял 200 рублей, квитанцию не выдал. Адвокат неоднократно пьянствовал с родственниками подзащитных. Он был исключен из коллегии [2, л. 16-17].

Анализируя архивные материалы Челябинской областной коллегии адвокатов за 1958-1959 г., можно выделить следующие виды дисциплинарных проступков: нарушение производственной дисциплины (1), недобросовестное отношение к работе (3), аполитичные выступления (1), аморальное поведение в быту (3), проступки, корыстного характера (4) [2, л. 13].

В начале 60-х гг. некоторые дисциплинарные проступки челябинских адвокатов освещались в местной печати. Примерами могут служить статьи «Защитники бесчестного дела», опубликованная 11 февраля 1961 г. Е. Столяровым [6, с. 2] и статья «Разве так поступает советский адвокат?», опубликованная Т. Демешко и Г. Шумаковым 9 сентября 1962 г. в газете «Челябинский рабочий» [1, с. 6]. В статьях подробно описывалось содеянное адвокатами и содержалось яркое эмоциональное осуждение их проступков.

Сведения о нарушении дисциплины адвокатов в Управление министерства юстиции по Челябинской области в основном поступали от народных судов и прокуроров. Отказывая в возбуждении дисциплинарного преследования в отношении адвокатов, президиум коллегии должен был во всех случаях сообщать соответствующим должностным лицам о необоснованности жалоб, заявлений и частных определений, вынесенных в адрес адвокатов.

За дисциплинарными проступками в адвокатуре систематически следили местные органы юстиции, партийные организации.

Таким образом, среди дисциплинарных нарушений, допущенных адвокатами в 1945-1962 гг., как правило имели место быть: присвоение гонорара и обман клиентов, недобросовестное отношение к делу, аполитические выступления, нарушение трудовой дисциплины, низкое качество работы.

После некоторого спада в первые послевоенные годы, в начале 50-х гг. число дисциплинарных дел, рассматриваемых президиумом коллегии, возросло, а в начале 60-х гг. несколько снизилось.

Литература

1. Демешко Т., Шумаков Г. Разве так поступает советский адвокат? // Челябинский рабочий. 9 сентября 1962.

2. Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). Ф. 288. Оп. 18. Д. 223.

3. ОГАЧО. Ф. 1041. Оп. 5. Д. 10.

4. ОГАЧО. Ф. 3052. Оп. 1. Д. 17.

5. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность. URT: <http://www.uristinfo.net/advokatskaja> (дата обращения 21.11.2014).

6. Столяров Е. Защитники бесчестного дела // Челябинский рабочий.
11 февраля 1961.

Каспрук Л.И.,
д. м.н., профессор
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1
Оренбургского государственного медицинского университета
г.Оренбург

Жакупова Г.Т.,
«Оренбургский государственный медицинский университет»
ассистент кафедры «Обучающего симуляционного центра»
г.Оренбург

Снасапова Д.М.,
«Оренбургский государственный медицинский университет»
ассистент кафедры «Обучающего симуляционного центра»
г.Оренбург

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В ОРЕНБУРЖЬЕ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА (НЫНЕ - УНИВЕРСИТЕТА) ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945ГГ.

В период Великой Отечественной войны 1941-1945гг. кадры медицинских работников Оренбуржья пополнились эвакуированными специалистами, что значительно повысило качество медицинского обслуживания населения. На базе Харьковского медицинского института решением СНК от 12 августа 1944 года в Чкалове (ныне - Оренбурге) был открыт медицинский институт (ныне – Оренбургский государственный университет). Определено значение деятельности хирургов Оренбургского государственного медицинского института (ныне - университета) – участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в создании хирургической школы.

Ключевые слова. Военно-медицинская служба, Великая Отечественная война, хирург, медицинский институт.

Великая Отечественная война – особая страница в истории Чкаловской (ныне – Оренбургской) области. Лечение раненых проходило в госпиталях, разместившихся в Чкаловской области в годы Великой Отечественной войны. В период 1941-1945гг. кадры медицинских работников Урала пополнились эвакуированными специалистами, что помогло поднять качество медицинского обслуживания населения. На базе Харьковского медицинского института решением СНК от 12 августа 1944г. в Чкалове (ныне - Оренбурге) был открыт медицинский институт. Первый прием предполагалось осуществить в количестве 200 человек.

Коллектив Харьковского медицинского института сыграл также важную роль в подготовке медицинского состава. В 1941-1945 годах шел трудный процесс поиска оптимальных вариантов организации здравоохранения.

Летом 1941г. началось поступление раненых в Чкалов (ныне – Оренбург) и другие города области. На территории области разместилось 75 госпиталей, в Чкалове их было 25. Война внесла коррективы в работу всех медицинских учреждений Оренбуржья. Уже 18 июля 1941г. первые раненые поступили в госпитали областного центра. В декабре 1941 г. на излечении в госпиталях области находилось 21306 раненых, из них вернулись на фронт – 12209 человек. Организаторами лечебного дела в госпиталях выступали главные хирурги, профессора Городнинский, Цейтлин; доценты Брайцев, Кузьменко, Силантьев. С именем главного хирурга А.К. Силантьева связано начало плановой хирургической работы, переливание крови, внедрение новых методов хирургического лечения. Под руководством А. К. Силантьева было подготовлено 18 хирургов, которые со второй половины 1944г. [1, 2].

Первым руководителем медицинского института (ныне – университета) был назначен военный медик – майор медицинской службы Н.В. Фетисов. В годы Великой Отечественной войны он - начальник и хирург крупного эвакогоспиталя в Улан-Удэ. В период 1954-1977гг. руководителями института были активные участники Великой Отечественной войны, фронтовики: И.В. Сидоренков, С.С. Михайлов, А.Д. Шайков, Л.Ф. Ерёменко [1, 2].

Военным врачом в годы войны был заведующий кафедрой факультетской хирургии, профессор В.Г. Митрофанов. Заведующий кафедрой урологии, профессор М.Н. Зильберман с июля 1944г. после окончания Ростовского медицинского института врачом в звании старшего лейтенанта медицинской службы воевал в составе танкового батальона 3-й гвардейской танковой армии. Доцент кафедры госпитальной хирургии И.М. Удовин. принимал участие в боевых действиях в должности армейского хирурга. В.Ф. Сынорова, ассистент кафедры госпитальной хирургии, была военным хирургом всю войну.

Военными хирургами были преподаватели кафедры факультетской хирургии: доцент В.В. Бундигов - хирург медико-санитарного батальона. А. П. Баранова служила хирургом во фронтовых госпиталях. В. В. Чугреева с 1941г. по 1946г. служила в Советской армии в 359-м госпитале старшим ординатором хирургического отделения и начальником службы переливания крови. После окончания второй мировой войны В.В. Чураева была демобилизована в звании майора медицинской службы и, проработав больше года начальником отделения областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, перешла на работу в хирургическое отделение создаваемой областной клинической больницы. Набиравшему в то время силы Оренбургскому медицинскому институту (ныне –

университету) требовались собственные научные и преподавательские кадры. По решению областного отдела здравоохранения, для работы на кафедрах стали привлекаться высококвалифицированные врачи из ведущих медицинских учреждений города и области. Так в 1948г. Чураева В.В. стала ассистентом кафедры факультетской хирургии мединститута, где проработала до 1960г. Заведующий кафедрой госпитальной хирургии, профессор С.П. Вилесов служил начальником хирургического отделения Казанского эвакогоспиталя. Заведующий кафедрой общей хирургии, профессор А.С. Альтшуль работал хирургом в госпиталях Уфы. Старшим ординатором хирургического отделения Владивостокского военного морского госпиталя в годы войны был ассистент кафедры госпитальной хирургии Л.Г. Поделенко. Дроздова Е.Ф., ассистент кафедры госпитальной хирургии, работала врачом в эвакогоспиталях во время войны. Антонина Григорьевна Хитова, ассистент кафедры госпитальной хирургии. С 1941 по 1944г. была начальником хирургического отделения эвакогоспиталя [1, 2].

Таким образом, передовые принципы организации медицинской помощи раненым, хорошая материальная база и самоотверженный труд всего личного состава медицинской службы позволили вернуть в строй в годы Великой Отечественной войны 72,3% раненых. Огромная помощь местным органам здравоохранения и лечебному составу эвакогоспиталей Оренбуржья оказана профессорско-преподавательским составом медицинского института. Достигнуты значительные успехи в лечении раненых, внедрены новейшие методы лечения. Создание медицинского института в Чкалове (ныне – Оренбурге) обусловлено большой потребностью во врачебных кадрах, необходимостью развития и улучшения медицинской помощи населению. Коллектив медицинского института сыграл важную роль в подготовке медицинского персонала. За период войны на 17% выросло число врачей в области, особенно увеличился их отряд на селе (на 33%). Происходящий в настоящее время в России процесс реформирования медицинского образования и здравоохранения должен учитывать все богатство духовного и профессионального опыта медицинской общественности, в том числе и опыт, накопленный при становлении и развитии медицинского образования и науки под руководством сотрудников Оренбургского медицинского института (ныне – университета) – участников Великой Отечественной войны.

Литература:

1. Каспрук Л.И., Канюков В.Н. Историко-медицинские аспекты организации регионального здравоохранения в годы Великой Отечественной войны (на примере Оренбургской области) // Вестник Челябинского государственного университета. – Челябинск, 2013. – №36 (327), выпуск 58. - [с. 62-66]

2. ОрГМА: Биографический словарь профессоров и доцентов (1944-2004), Оренбург, 2005. -[с.368]

Иманбекова А.М.

PhD докторант, КазНУ имени аль-Фараби

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИИ “ КОЧЕВОГО ФЕОДАЛИЗМА” В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ НАЧАЛА 20-Х И ДО 60-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА.

Теоретические проблемы изучения кочевников остаются, открытыми по сей день. Методология, используемая для раскрытия дискуссионных вопросов об уровне развития номадов привели к тому, что в исследовательских кругах появились различные концепции и противоположные идеи.

Прежде чем перейти к тезису доклада хотелось бы дать определение термину “феодализм”. “Феодализм - сменяющая рабовладельческий строй и предшествующая капитализму социально-экономическая формация, в основе которой лежит собственность феодала на средства производства и полная собственность его производителей – крестьян, находящихся в крепостной зависимости от землевладельцев, которые являются в своих землях государями, соподчиненными друг другу, с монархов во главе”[1].

Из определения следует, что при феодальной формации должна существовать собственность на землю и средства производства. Советским ученым нужно было доказать существование частной собственности у кочевников чтобы не противоречить развитию пятичленной формации народов Советского союза.

Теория “кочевого феодализма” - одна из интереснейших проблем, которая привлекает многих известных ученых. По данной дискуссионной проблеме накоплено большое количество материала и написано немало работ. И сейчас специалисты продолжают трудиться над концептуальными проблемами, которые не всегда можно соответствующе интерпретировать. По причине того, что сам генезис кочевого общества противоречив, и требует дальнейшей разработки.

В данном тезисе мы попытаемся сделать небольшой анализ изучения теоретической проблемы кочевого феодализма на примере казахов. Специфичность традиционного хозяйства и жизненного уклада казахов повлияли на социальную и политическую структуру.

Существует большой объем научных исследований, которые раскрывают разные стороны истории и культуры кочевников. Как мы знаем ареал проживания номадов: Ближний Восток, Африка и Центральная Азия. Исследования по изучению кочевников имеют большое значение в теоретическом плане.

Российский ученый Решетов А.М. выделяет три причины перехода по данному историческому развитию: "...во-первых, с практическими задачами социалистического строительства, прежде всего в районах Севера, Дальнего Востока, Южной Сибири и Средней Азии, во-вторых, с подъемом национально-освободительного движения в странах зарубежного Востока, в третьих, с утверждением марксистско-ленинской методологии в отечественной науке. Уже тогда большинство ... ученых вставали на позиции безоговорочного признания пяти поступательно сменяющих друг друга в обязательной последовательности социально-экономической формации" [2, с.209].

"Период с конца XIX века – по 1920-е годы характеризуется становлением основ кочевниковедения и концептуальных подходов в изучении проблем нomaдизма и кочевого скотоводства. С этим связано и появление первых научных работ, содержащих обзор и критический анализ предложенных историко-социологических концепций" [3,с.4-5].

В СССР со второй половины 20-х и 30-е гг. XX века КП СССР дает установку по внедрению пятичленной модели К. Маркса, т.е. всю историю народов Советского союза рассмотреть по-новому. При внедрении и разработке методологии для изучения развития этносов Центральной Азии и Казахстана заложили стереотипы материалистического понимания истории.

Российский ученый-кочевниковед Н. Крадин описывает, таким образом, развитие различных подходов в изучении кочевников и их уровня развития: "Начальный период становления советской науки (1920-е - начало 1930-х годов) характеризуется относительной свободой выбора различных подходов. Одни отрицали классовую природу обществ кочевников (С.А.Семенов-Зусер, А.Соколовский, К.М.Тахтарев, А.П.Чулошников и др.), другие высказывались за наличие у нomaдов классов (В.С.Батраков, П.Погорельский и др.), третьи выдвигали тезис о "племенном государстве" - одной из переходных форм к феодализму (П.И.Кушнер), четвертые отстаивали специфическую природу кочевых обществ, основанную на внешне эксплуататорских отношениях (Ю.В.Готье)" [4, с.19].

В монографии Империя Чингис-хана дается краткий обзор причин дискуссии о кочевом феодализме: "Предмет обсуждения о кочевом феодализме был поставлен в советской науке только в 1934 г. ...Дискуссия началась с опубликования трех работ, которые легли в основу трех различных интерпретаций феодализма у нomaдов. Первая - доклад С.П.Толстова "Генезис феодализма в кочевых скотоводческих обществах", прочитанный им в июне 1933 г. на пленуме Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК). Докладчик экстраполировал "пятичленку" на кочевой мир. В соответствии с его точкой зрения, кочевники прошли через рабовладельческую и феодальную стадии. В

эпоху рабовладения их труд использовался в скотоводстве (следует признать, что впоследствии он отказался от этой точки зрения). При феодализме “основным зерном” являлся саун. Эти отношения генетически происходили из первобытных пережитков коллективной взаимопомощи [Толстов 1934: 188-199]”[4, с.19-20].

“Проблемы исторического развития номадизма вызывали самые серьезные расхождения, причем даже среди исследователей, использовавших одни и те же методы и критерии исследования” [3, с.3].

По идеологическим соображениям все исследования по номадам Центральной Азии были направлены на разработку классовой модели развития кочевников по новой общественно-исторической формации. В связи с тем, что для кочевого общества не была приемлема рабовладельческая формация, исследователи начали трудиться над новым этапом развития кочевников – феодальным строем. Первое исследование, которое вышло, в свет по кочевникам Азии была, монография Б.Я. Владимирцова **“Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм”** [5].

Хотя не все исследователи считают Владимирцова Б.Я. основателем данной теории кочевого феодализма, например А.М. Решетов пишет: “В советской науке сформировалось устойчивое представление, что проблема феодальных отношений у кочевников впервые выдвинута и разрабатывалась акад. Владимирцовым. Споры нет, именно этот выдающийся ученый внес заметный вклад в обоснование теории кочевого феодализма. Он критически проработал колоссальный материал, отобрал для обоснования своей концепции наиболее надежные факты. Однако следует иметь в виду, что до выхода в свет книги Владимирцова появились работы в частности П. Погорельского, П.Т. Хаптаева, С.М. Димаштейна, Л.П. Потапова, в которых на другом материале уже рассматривалась проблема феодальных отношений у кочевников” [2, с.207].

В основе концепции “кочевого феодализма” - феодальная собственность на пастбища, которыми руководил феодал и контролировал систему землепользования. Зависимые рядовые скотоводы, которые использовали землю в качестве пастбищных угодий для выпаса скота по указанию феодала впоследствии выполняли различные натуральные повинности.

Анализируя исследования по номадам Николай Николаевич Крадин высказывает свое мнение по поводу роли Владимирцова Б.Я.: “В соответствии с концепцией академика Б.Я.Владимирцова, ...сущность кочевого феодализма выражается в том, что феодальные сеньоры (нойоны, ханы и пр.) руководили кочеванием зависимых от них скотоводов, перераспределяли пастбища и намечали стоянки. ...Таким образом, основой феодализма у кочевников, по его мнению, была власть нойонов и ханов над массой кочевников ”[4, с.20-21]. Крадин Н. и Решетов А.М.

придерживаются одного мнения по поводу канонизированной роли труда Владимирцова Б.Я. “Общественный строй монголов”. Хотелось бы описать высказывание Крадина Н. о вкладе Бориса Яковлевича: “... прямой вклад Б.Я.Владимирцова в создание теории кочевого феодализма был сильно преувеличен. Владимирцов трактовал его в юридическом значении, как Павлов-Сильванский (он цитирует Павлова-Сильванского в ряде важных мест, в отличие от Маркса и Энгельса), нежели как социально-экономическую формацию, следующую за рабовладением. Вполне можно допустить, что подзаголовок к книге “Монгольский кочевой феодализм” был добавлен уже после смерти создателя книги его коллегами или супругой” [4, с.21].

Различные замечания и концептуальные вопросы по поводу разработки теории кочевого феодализма были высказаны С.Е. Толыбековым и Г.Е. Марковым. Главные замечания касались сталинской трактовки феодализма кочевников.

На Ташкентской конференции в 1954 году были доклады С.Е.Толыбекова и В.Ф.Шахматова, в основе выступлений были высказаны такие идеи, согласно которым основой феодализма у кочевников являлась частная собственность на скот. Сторонники Владимирцова Б.Я. - С.З.Зиманов, И.Я.Златкин, С.И.Ильясов, Л.П.Потапов придерживались мнения, что аргументом кочевого феодализма являлась общинная собственность на землю. Вся дискуссия сторон была опубликована на страницах журнала “Вопросы истории” с 1954-1956 годы. Позже авторы дискуссий опубликовали научные исследования в виде монографий, в которых отстаивали свою точку зрения.

Дахшлегер Г.Ф. описал историю и причины известной дискуссии характеризует так: “В 30-е годы, в 40-е – начале 50-х гг. обсуждение вопроса о сущности и специфике патриархально – феодальных отношений в рамках казахского кочевого хозяйства. Появившись как дискуссия по предмету обсуждения истории Казахстана, она в результате вышла за рамки Казахстана и перешла на новый уровень в дискуссию о специфике производственных отношений у кочевых народов, в общем” [6, с.116].

Благодаря дискуссии был решен вопрос земельной собственности XIX-начала XX в.: “... Так как не вызывает сомнения наличие у казахов в это время различных форм земельной собственности, как и отсутствие в этот период так называемых абсолютно “чистых кочевников” ” [6, с. 118-119].

В выводах статьи Г.Ф. Дахшлегера написано так: “... главный предмет дискуссии о феодальной собственности на землю, главным средством производства в условиях кочевого скотоводческого хозяйства остался” [6, с. 119].

Один из известных советских казахстанских ученых-номадологов советского времени С. Толыбеков, высказывал свое мнение по поводу теории “кочевого феодализма” разработанной Б.Я. Владимирцовым. По мнению Сергали Еспембетовича: “ошибочные положения теории “кочевого феодализма” послужили методологической основой решения Ташкентской сессии историков в 1954 г.” [7, с.215].

Акад. Владимирцов, и его последователи утверждали, что у кочевых скотоводов существуют такие же поземельные отношения, как и у феодальных земледельческих народов. Подобная “теория” вытекает из стремления иметь “единую” форму землевладения, присущую как кочевому скотоводству, так и оседлому земледелию” [7, с.215].

Выводы по поводу теории Б.Я. Владимирцова, Толыбеков выразил так: “... Владимирцов переоценивал степень зрелости феодализма как господствующего способа производства у монголов XII в., в действительности еще находившихся на стадии перехода от рабовладельческих отношений к феодальным” [7, с.215].

Сергали Еспембетович Толыбеков отстаивал другую форму собственности, основой феодализма у номадов являлась частная собственность на скот. Утверждая, что у кочевников не существовало частной собственности на землю, а существовала общинная форма собственности на землю.

Советские ученые в конце 20-30 –х гг. очень активно обсуждали пятичленную общественно-экономическую формацию К. Маркса, по которой должны были развиваться все народы СССР. Для решения КП СССР было идеологически важно, по какому пути будет развиваться огромное государство, а так же нужно было уровнять все народы и республики, чтобы все были схожи по развитию.

“С 30-х годов XX века изучение проблем кочевничества получило более основательный и интенсивный характер, обозначился спектр различных взглядов и подходов, расширилась источниковедческая база исследований по кочевым обществам. Анализ трудов предыдущих исследователей и их взглядов на историческое развитие кочевых обществ на данном этапе получил отражение в работах А.Н. Бернштама, А.Ю. Якубовского, Л.Н. Гумилева, И.Я. Златкина, Г.Е. Маркова, А.М. Хазанова, А.В. Попова, В.В. Грайворонского, М.А. Васильева, В. Кёнига, Л. Крейдера, Е. Геллнера, П. Бонте и др.” [3, с.5].

Социально-экономическая формация по К. Марксу была не актуальна и не раскрывала особенности и специфику развития кочевых народов. В итоге ученые не стали останавливаться на достигнутом, а шли дальше разрабатывая новые концепции. Характерная черта номадизма - при постоянной мобильности кочевников невозможно иметь земельную собственность как у оседлых народов. Зажиточный кочевник всегда будет иметь более плодородные пастбища с богатым травостоем в связи с тем,

что у него больше поголовья скота. Этому мнению придерживаются Хазанов А.М. и Масанов Н.Э.

Исследования советского периода – базировались на теоретико-методологических установках марксизма. В советский период были написаны большое количество исследований монографий, статей, рецензий которые были посвящены проблеме земельной собственности у кочевников и другим актуальным проблемам кочевниковедения.

В историографии существует несколько основных точек зрения по поводу частной собственности на землю у кочевников (основной признак феодализма):

1) Феодальная частная собственность на землю/ Теория кочевого феодализма

(Б. Я. Владимирцов, Н. Н. Козьмин и С. П. Толстов независимо были выдвинуты три различные интерпретации “кочевого феодализма”. Впоследствии вопрос о сущности феодализма в кочевых обществах обсуждали С. М. Абрамзон,

В. С. Батраков, А. Н. Бернштам, В. Л. Вяткин, В. И. Дулов, Р. М. Кабо, С. В. Кисел-ёв, Б. Ф. Поршнева, Л. П. Потапов, С. А. Токарев, А. Ш. Шамилов и др.); 2) Патриархально-общинная собственность и частная собственность на скот (С. Е. Толыбеков и В. Ф. Шахматов и другие); 3) Собственности на землю не существовало в связи с тем, что кочевники были на

предклассовом уровне т.е. номады не достигли развития государственности.

Советская историография не решила проблему частной собственности на землю. Применение методологии марксизма-ленинизма в развитии человечества не возможно т.к. каждое государство имеет свои особенности и не может четко следовать той пятичленной модели в рамки, которой нужно было уровнять оседло – земледельческие и кочевые народы. В следствии вся разработанная модель привела к тупику. Исследования по пятичленной модели развития человечества (формационная модель) и применяемые к ней методологические подходы в научных работах советских ученых по кочевниковедению не сумели раскрыть теоретическую проблему, и завела дискуссии в тупик.

В связи с идеологическим давлением на ученых была дана необъективная интерпретация исторических фактов, и дореволюционный период истории Казахстана отнесли к феодализму.

По мнению ученого-номадолога Н. Крадина развитие кочевников по пяти формациям была не приемлемой: “...ни общества Востока, ни кочевники не вписывались... Несоответствие схемы фактическому материалу периодически приводило к различным дискуссиям по поводу “азиатского способа производства”, “кочевого феодализма”, “горского феодализма”, “дофеодального периода”...”[4, с.19]

Таким образом, мы можем сделать вывод что теория “кочевого феодализма” которую так и не смогли доказать была сложной и противоречивой, подтвердить было сложно вследствие того, что земледельческую культуру и кочевническую не возможно сравнить и поставить на один уровень развития общественно-экономической формации.

Литература:

1. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. – М.: Флинта, Наука, 2012. – 194 с.// <http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-80584.htm>
2. Решетов А.М. Николай Николаевич Козьмин: Основные направления научной деятельности// Российское монголоведение: хрестоматия. – Иркутск: Изд. ИГУ, 2012.- 322, с.200-219
3. Шаисламов А.Р. Социальная история номадизма. Проблемы изучения и оценки исторического развития кочевых обществ. Автореф. на соискание к.и.н., Казань, 2009
4. Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. *Империя Чингис-хана*. М.: Восточная литература, 2006. - 557 с.
5. Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм.– Л.: Изд-во АН СССР, 1934. – 224 с.
6. Дахшлегер Г.Ф. Историография советского Казахстана. Очерк. - Алма-Ата: Наука, 1969- 210с.
7. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVII - начале XX века - Алма-Ата: Наука, 1971. - 622 с.

Комаров Ю.Ю.,

старший преподаватель МГУПС (МИИТ)

Попов А.П.,

к.т.н. доцент

Малиновская Ж.В.

к.э.н. доцент

РОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ.

Начало пути.

Средневековые Русские мастера-ремесленники в XII в. применяли прообразы сверлильных и токарных станков с ручным приводом переменного вращательного движения детали или инструмента, а в XIV–XVI вв. приводы прерывистого движения были заменены более совершенными, обеспечивающими непрерывное вращательное движение от водяных колес. Для производства ружей и пушек в XVI в. в России изготовляли сверлильные и токарные станки еще более сложных конструкций. Однако достоверные сведения относятся к XVII столетию. В 1645 г. стрелец Иван Осипов построил в Москве, на Яузе, «ствольную

мельницу», где водяные колеса приводили в движение сверлильные и токарные станки для обработки ружейных стволов. Но до XVIII века в Россию механические станки для токарных работ попадали, в основном, из Италии и Франции где и изготовлялись.

Началом отечественного станкостроения можно считать создание Петром I дворцовой «Токарни», в которой, были собраны высококвалифицированные специалисты того времени. В 1711 году в «Токарню» из Флоренции был приглашен на службу Франц Зингер, туда же был доставлен и его станок. В 1712 Петр I вызвал в Петербург Андрея Нартова работавшего токарем в Московской школе «математических и навигацких наук». Коллективом дворцовой «Токарни» были разработаны и изготовлены уникальные станки, положившие начало отечественной школе станкостроения. Основоположник российской школы А. К. Нартов в 1718 году изобрел и построил оригинальную «розовую машину» — станок для вытачивания сложнейших рисунков («роз») на выпуклых поверхностях[3]. Возглавив «Токарню» Нартов построил и другие станки (гравёрные, копировальные, гильотинные), ему же принадлежит создание в 1738 году первого в мире токарно-винторезного станка с механическим суппортом и сменными зубчатыми колёсами.

Станки из придворной токарной мастерской Петра I экспонируются в Эрмитаже, кроме того станки Андрея Константиновича Нартова с изобретёнными им механизированными суппортами сохранились и в Париже. Всего Андрей Константинович разработал 34 оригинальных токарных, токарно-копировальных, токарно-винторезных станков, полное описание которых представил в 1755 году в труде «Театрум махинариум, или Ясное зрелище махин»

Развитие станкостроения в те годы шло не только в столице. В 1712—14 г.г. на Тульском оружейном заводе мастер Я. Батищев создал прототип современных агрегатных станков для одновременного сверления 24 ружейных стволов. В 1714 г. В. И. Геннин построил на Олонецких заводах многопозиционный станок. Значительный вклад в развитие конструкции металлорежущих станков внёс основатель первого российского университета Михаил Васильевич Ломоносов. В академической мастерской он разработал, построил и применил оригинальные шлифовальные, лоботокарные и др. станки.

Отечественное станкостроение второй половины XVIII века - XIX века.

Вклад в создание новых конструкций станков внесли русские инженеры и изобретатели. Среди них И.И. Ползунов разработавший в 1763 году свой паровой двигатель и не доживший неделю до его пуска 23 мая (5 июня) 1766 г. изготовил цилиндрорасточные и токарные станки. И. И. Кулибин (1735–1818), выдающийся механик, работая в академических мастерских, которыми он заведовал после Нартова и Ломоносова, изобрел,

построил и применил точные специальные станки для изготовления инструмента. Много сделал для развития русского станкостроения тульский механик Павел Дмитриевич Захаво (1780—1835 гг.). Он построил специальные операционные станки для обработки ружейных стволов (токарные, сверлильные, фрезерные, протяжные), значительно опередив в этой области передовые страны того времени. П.Д. Захаво создал первые автоматы для нарезания резьбы (1810). Станки для обработки отверстий большого диаметра и винторезные станки сконструировал и построил Л. Ф. Собакин. Полуавтоматические станки с гидравлическим приводом создал А. М. Сурнин. В Отечественную войну 1812г. тульскими и уральскими механиками было построено и использовано много оригинальных специальных станков для обработки ружейных деталей. В 1817 г. с помощью операционных станков, созданных Л. Ф. Собакиным, А. М. Сурниным, П. Д. Захаво и др., Тульский оружейный завод впервые в Европе освоил производство взаимозаменяемых деталей для ружей. В Москве, на заводе Бромлея, во второй половине XIX – начале XX века конструктор В. Ф. Игнатов создал оригинальные станки – колесотокарные, осетокарные, карусельные, лоботокарные и др. В Брянске инженер Г. М. Горохов (в последствии ставший одним из основателей ЭНИМСа) разработал и построил специальные станки для обработки деталей паровозов. Эти станки получили высшую награду на выставке в Париже в 1900 г. и были описаны в русской и заграничной литературе.

Значительный вклад в станкостроение внесла и отечественная наука. В 1804г. академик В. М. Севергин в своих работах обосновал технологию как «науку о ремеслах и заводах» и сформулировал основные условия, обеспечивающие развитие технологии. Основоположником теории металлорежущих станков является русский ученый, академик А. В. Гадолин (1828-1892). В своем труде «Теория устройства перемены скоростей рабочего движения на токарных и сверлильных станках», изданном в 1876 г., он доказал, что наилучшей эксплуатационной характеристикой будет обладать станок, у которого ряд чисел оборотов составляет геометрическую прогрессию. Это положение остается в силе и до настоящего времени. Благодаря А. В. Гадолину отечественное станкостроение является отраслью, которая одна из первых в мире стала применять закономерные ряды предпочтительных чисел. Предпочтительными эти числа называются потому, что они рекомендуются для предпочтительного применения при конструировании и расчетах, при стандартизации и унификации. Выбор размеров машин, узлов, деталей и материалов по закономерным рядам предпочтительных чисел создает условия для широкого развития унификации и стандартизации. Аксель Вильгельмович разработал систему рационального построения кинематических соотношений в металлорежущих станках, основанную на использовании закономерных рядов предпочтительных

чисел. В его трудах дается научное обоснование того положения, что наиболее рациональным с технической и экономической стороны является ряд числа оборотов в станках, построенный по геометрической прогрессии. Дальнейшее развитие теория А. В. Гадолина в нашей стране получила в работах советского ученого проф. Н. С. Ачеркана. А Академик В. И. Дикушин перенес принцип закономерных рядов из области кинематики в практику построения рядов конструктивных параметров, определяющих геометрические размеры и технические показатели машиностроительных изделий[2].

Отечественные учёные создали науку о резании металлов. П. А. Афанасьев, А. В. Гадолин, К. А. Зворыкин, А. А. Брике и др. — своими работами впервые (1865—1900) сформулировали принципы механики резания металлов.

Теоретические основы процесса резания заложил в 1868—1869 гг. профессор Петербургского горного института И. А. Тиме. Результаты исследований, проведенных им на Луганском заводе и в С.-Петербургском горном институте, опубликованы в трудах «Сопrotивление металлов и дерева резанию» (1870), «Мемуар о строгании металлов» (1877), «Основы машиностроения» (1883). Профессор И. А. Тиме не только создал, но в открытой дискуссии с французскими и немецкими учеными отстаивал научные основы процесса резания металлов. Он открыл закономерности процесса образования стружки как последовательного скалывания отдельных элементов металла в определенной плоскости, создал схему этого процесса, дал классификацию стружек, установил зависимость типа стружки от различных условий резания, объяснил явление усадки стружки, предложил формулы для подсчета силы резания и усадки стружки, определил зависимость силы резания от элементов среза, и разъяснил ряд других вопросов. На этой основе профессор П. А. Афанасьев и академик А. В. Гадолин предложили новые уравнения для подсчета силы резания с учетом сил трения по передней и задней поверхностям резца. Профессор К. А. Зворыкин сконструировал и впервые применил в своих экспериментальных исследованиях самопишущий гидравлический динамометр, создал схему сил, действующих на резец в процессе резания. Эта схема, опубликованная в 1893 г. в работе «Работа и усилие, необходимые для отделения металлических стружек» с дополнениями, сделанными проф. С. С. Рудником, используется и в настоящее время[1].

Основоположником физики резания металлов стал мастер-механик Петербургского политехнического института Я. Г. Усачев. Он впервые применил микроскоп при изучении процесса резания металлов. Это позволило доказать, что, кроме «плоскости скалывания» (установленной Тиме) имеют место «плоскости скольжения», представляющие собой кристаллографические сдвиги. Я. Г. Усачев первый разработал методы измерения температур на поверхностях резца и экспериментально

определил зависимость температур от скорости резания, глубины резания и подачи. В своих исследованиях Усачев применил калориметр и созданные им термомпары (используемые и в наши дни). Он также создал теорию наростообразования, установил явление упрочнения (наклеп) обработанной поверхности. В 1896 г. была опубликована работа А. А. Брикса, в которой приведен глубокий анализ работ отечественных и зарубежных исследований и сделаны попытки их обобщения.

Была у нас и отечественная станкостроительная промышленность. Первым предприятием по серийному производству металлообрабатывающих станков в России стал завод Берда в Петербурге (1790). В 1815 металлорежущие станки стал выпускать Тульский оружейный завод. В 1824 в Петербурге был построен завод Илиса для изготовления паровых машин и станков. В конце XIX в. многие машиностроительные заводы наряду с другой продукцией производили станки.

Но, несмотря на отдельные выдающиеся изобретения, станкостроение в царской России развивалось медленно. Весь выпуск металлорежущих станков в России в 1913 составил 1,8 тыс. штук, парк установленных станков в 1908 насчитывал 75 тыс. единиц. В общей массе, поступающих в промышленность станков, удельный вес изделий отечественного производства составлял всего лишь 16—24% [3]. В дореволюционное время потребность страны в металлорежущих станках удовлетворялась главным образом за счет импорта.

Список литературы

1. Розенфельд Я. Клименко К. *История машиностроения СССР: С первой половины XIX в. до наших дней.* - М., 1961.
2. Тарасов А.Б. *Металлорежущие станки: Учебное пособие для вузов.* - М.: МГОУ, 2010.
3. Комаров Ю.Ю. Попов А.П. *Введение в специальность Металлообрабатывающие станки и комплексы.* - М.: МГОУ, 2011.

Середа Н.В.

проф. д.и.н.

Тверской государственный университет

П.П. СМЕРНОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ XVI-XVII В.

Одним из важнейших направлений развития современной исторической науки является изучение «комплексного феномена исторической культуры, в котором «сотворенная» предшествующими поколениями, ставшая памятью история соединяется с воспринимающим ее историческим сознанием» [5, С. 11-12]

Такое соединение происходило в частности в период работы исследователей советского периода над созданием «Очерков истории СССР» и новой целостной концепции развития отечественной истории. Эта работа начатая еще в 30-е годы XX в., длилась долго, продвигалась тяжело и медленно. ПРИчиной стала не только великая Отечественная война, но и сложности с формированием концепции издания. Создаваемая концепция отечественной истории должна была соответствовать основным положениям марксизма-ленинизма, доказывать наличие в нашей стране условий для совершения социалистической революции, важнейшим среди которых было наличие пролетариата и классовой борьбы в среде городского населения. Большим подспорьем в работе по созданию новой концепции стал выход из печати работы п.П. Смирнова «Посадские люди и их классовая борьба в первой половине XVII в.»[7].

Историк начал свои исследования по истории городов Московского государства еще в дореволюционный период. В первой своей крупной работе эту тему П.П. Смирнов искал ответ на вопрос о причинах хозяйственного кризиса и разорения городов к началу XVII в. Он увидел их в «исчезновении мелкого и нарастании крупного землевладения» в городах Московского государства и в том, что государь постепенно становился единственным собственником земель. Это, по мнению ученого, вело к разрыву связи между городом и деревней[6? С.8]. И этот разрыв в тот период его творчества казался автору губительным для России.

Ученый выделял в составе городского *населения* несколько групп: посадское тяглое черное население, которое проживало на черной государевой земле; служилых людей городов, также проживавших на государевой земле; население территорий, принадлежавших какому-либо феодалу и зависимое от него; ремесленное население дворцовых и казенных слобод.

К служилым людям историк относил и некоторые группы ремесленников, состоявшие на службе у государя. Они не несли посадского тягла и посадских служб, их положение в городе, по мнению историка, было привилегированным, близким к положению помещиков [б. С.27-29]. Каждая профессиональная группа таких ремесленников и служилых людей чаще всего жила на государевой земле особой слободой, лишь иногда их дворы были рассеяны среди дворов посадских людей.

Своим исследованием П.П. Смирнов наглядно показал, что, по сути, город конца XVI – XVII вв. – это комплекс общин, каждая из которых несла какие-либо обязанности и платила налоги, набор которых существенно различался. Различия в значительной мере были обусловлены подведомственностью слобод различным субъектам, в том числе некоторым дворцовым и патриаршим приказам, церквям, монастырям, патриарху и частным светским лицам.

П.П. Смирнов подошел к исследованию городов с точки зрения поиска различий в положении отдельных категорий их населения. Неоднократно отмечая более привилегированное положение населения слобод по сравнению с посадскими людьми, он все же не акцентировал внимания на этом обстоятельстве.

Однако происходившая в стране трансформация марксизма-ленинизма из одной из многих философских концепций в господствующую идеологию привела П.П. Смирнова к новому взгляду на многие явления в развитии городов. О хорошем знании и глубоком освоении ученым идей классиков марксизма свидетельствует работа А.Л. Юрганова [9] и это стало причиной существенных отличий новой монографии от дореволюционной.

Еще в своем рукописном варианте новое двухтомное исследование П.П. Смирнова получило Сталинскую премию 2-й степени [7, С 726-736]. В нем во-первых, ученый рассмотрел вопрос о происхождении посадских людей. Население городов периода формирования централизованного государства он разделил на две основные группы: своеземцы и городчане. Первые, по его мнению, являлись свободными людьми, проживали на своей земле и оброка государю не платили. Вторые за пользование землей платили оброк, обычно великому князю. Проживали они общинами, и такое положение П.П. Смирнов называет «коллективным держанием государевой данной земли из оброка». В случае, если дома городчан стояли на земле кого-либо из своеземцев, оброк за пользование землей выплачивался этому землевладельцу. Эту плату П.П. Смирнов обозначает как *поземы*. Автор пишет о сокращении численности своеземцев в ходе политики московских государей, считает, что по мере ее осуществления проходило «сливание» населения удельных городов в единую массу *посажан* или посадских людей [7 95]. Ученый детально подсчитывает увеличение численности последних в ходе посадских строений XV–XVII вв.

П.П. Смирнов противопоставляет *тягло* оброку, который платился за пользование землей. Если оброк могли платить многие жители города, не имевшие своей земли, то *тягло* несло лишь часть городского населения, к тому же в некоторых городах – ничтожная по численности. Именно эту часть населения – городчан, несущих *тягло*, – П.П. Смирнов называет посадскими людьми.

В новой работе историк противопоставляет посадских как людей не вполне свободных и, к тому же, обремененных податями и повинностями, жителям слобод [7, с. 95]. Ученый рассматривает структуру населения города с точки зрения отношения к *тяглу* и считает, что нести его – это обязанность посадских, в то время как население слобод было избавлено от *тягла*.

В этой работе, в отличие от предыдущей, ученый оценивал ликвидацию землевладения монастырей, церковей, частных светских лиц в рамках городов как явление положительное. По его мнению, в результате посадских строений, произошло создание особой зоны городского права и ее выделение из массива земель сельскохозяйственного производства. Это вело к усилению рыночных связей между городом и деревней, и способствовало развитию капитализма в стране[7С 722].

Ученый пришел к мысли об аналогии *класса горожан* Московского государства и *бюргеров* Западной Европы, а также *молодых* людей российских городов [именно городов, а не посада, - Н.С.] и *плебейской оппозиции* западноевропейских. Логическим следствием этой аналогии стала идея о расслоении горожан. Следующим логическим выводом, в цепи размышлений, ставших следствием исходной аналогии между группами населения городов Московского государства и Западной Европы, была характеристика ученым противоречий, возникавших между отдельными группами населения городов, как классовой борьбы.

Сокращение в городах численности слобод, не входящих в состав посадов, П.П. Смирнов рассматривал как победу, открывавшую дорогу развитию капитализма в России. И это был вывод, явившийся полной противоположностью оценкам, данным этому же процессу в работе, опубликованной в 1917 г.

Новые оценки и интерпретации ученого оказались вполне востребованными в условиях необходимости сформировать новую концепцию отечественной истории.

Ученый умер в 1947 г., не дожив до выхода из печати своей двухтомной монографии, тем не менее, он значится среди авторов тома «Очерков истории СССР», освещающего историю страны в конце XV – начале XVII в., который вышел из печати в 1955 г. Введение к следующему тому – по истории XVII в. – представляет собой изложение основных положений работы П.П. Смирнова и сопровождается ссылками на нее [4] В ряде глав этого тома «Очерков» многие идеи П.П. Смирнова находят свое развитие в том ключе, который был необходим отечественной исторической науке в первой половине 1950-х гг. для создания цельной и логически выстроенной концепции истории страны XVII в.

В результате работы над «Очерками» были сформированы представления об эволюции структуры городского населения. Имея своим источником идеи двухтомника П.П. Смирнова, эти представления и поныне существуют в нашей литературе.

Литература:

1. Бахрушин С.Б. От редактора // Смирнов П.П. Посадские люди... Т. 2. С. 726–736.

2. Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV – начало XVII в. М., 1955.
3. Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в. М., 1955
4. Репина Л.П.. Вместо Предисловия. Представления о прошлом и связь времен в историческом сознании // Образы времени и исторические представления. Россия-Восток-Запад. М., 2010.
5. Смирнов П.П. Города Московского государства в первой половине XVII века. Киев, 1917. Т. 1. Вып. 1: Формы землевладения
6. Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. М., 1947–1948. Т. 1..
7. Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. М., 1947–1948. Т. 2..
8. Юрганов А.Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М, 2011.

Хошимжонов Ш.К

Республика Узбекистан,

Андижанский государственный университет,

Магистрант 1-курс кафедры «История Узбекистана»

ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПРАВ МУСУЛЬМАНСКОГО ДУХОВЕНСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

С установлением большевистской власти 1917 году в Туркестане один из тягчайших проблем было отношение власти и религии. Особенно это касалось ислама.

В 1917-1920 годах большевики не считаясь с местными условиями старались напрямую переходить к социализму. Наглядный пример этому принятый 26 октября 1917 года декрет "О земле". На основании этого Декрета вся земля, в том числе принадлежащие медресе, мечетям и другим религиозным организациям вакуфные земли должны были национализированы. Потому что в одном из пунктов этого декрета церковно-монастырские земли и имущество считалось оружием эксплуатации и приравнивались байско-помещичьим хозяйствам и должны были передаваться в распоряжении земельным комитетам. [1.35]

Этот декрет имел всегосударственной значимости, но в нём не учитывалась особенности условий края. В отличии от центральных районов России в жизни населения Туркестанского края религия, а точнее ислам занимал особенное место и оно имело огромную силу действия. Вакуфные земли и вакуфное имущество (караван сарайы, торговые точки, ремесленные мастерские и т.п) считались священными и неприкасаемыми, состоятельные люди пожертвовали из своего имущества и земли для пользы религиозных организаций. Прибыль от вакуфа использовался для

покрытия нужд этих организаций, из них выплачивались жалование религиозным служащим и стипендии малоимущим студентам. Поэтому курс большевистской власти национализацию вакуфного имущества стал болезненным вопросом, принёс ему много и больших проблем.

С принятием Декрета СНК от 23 января 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» [2.27-28] под угрозой осталась деятельность и просуществование веками формировавшаяся система образования как медресе и национальные школы, их вакуфное имущество как финансовая основа таковой. Но несмотря на это медресе и национальные школы ещё долгое время просуществовали как основные учебные заведения. Новая власть до 1920 года не смогла точно определиться и колебалась на счёт вакуфных земель. В следствии этого на местах имелись множество случаев национализации вакуфных земель.

17 ноября 1920 года со стороны Центрального Исполнительного Комитета и СНК Туркестана было принято "Положение о землепользовании и землеустройстве в Туркестанской Республике Российской Советской Федерации" и на основании этого Положения была установлена «Передача всех вакуфных земель для образования и создания детских садов, приютов для сирот, школам- коммунам и другим культурно-просветительным организациям на распоряжение Народному комиссариату образования. А те земли которые не использовались для этих целей наметилась выдать для общего землеустройства»[1.116]. Основной целью этих действий со стороны большевиков добиться лишения исламского духовенства вакуфных земель и ослабить материальную базу и их влияния среди населения. Вместо с этим предусматривалось направить на нужды культурно – просветительских мероприятий советской власти огромных средств приходящих от вакуфных имуществ.

Между 1917-1922 годами со стороны республиканских и местных партийных органов были приняты меры по национализацию вакуфных земель религиозных организаций, лишая духовенство от прибыли из этих земель и имуществ, пытались лишить их политических и социально-экономических прав.

Религиозная политика большевиков повлекло за собой нарастание недовольствия не только среди духовенства, но и среди верующих и простого народа.

Вследствие этого начавшаяся в 1918 году освободительное движение привело к возрастанию в нём участия народных масс и превращение его в национально-освободительную войну. В 1920 году в России гражданская война почти завершилась. Но в Туркестане национально-освободительная война ещё продолжалась и возрастало, местные большевики показали Центру причиной того национализацию вакуфных земель, ведению борьбы против исламского духовенства.

К этому времени на восточном Бухаре активизировалось освободительное движение во главе Энвер Паше и эти силы ополчились против советов с остальными туркестанскими освободительными группами. Этот случай очень обеспокоило правительство РСФСР.[3.60] Исходя из этого правительство РСФСР и ЦК РКП (б) решили смягчить проводимую в Туркестане религиозную политику. Первым шагом по этому направлению было принятие постановление ЦК РКП (б) от 18 мая 1922 года касательно дел проводимых в Туркестане и Бухаре. В этом постановлении местным советским и партийным органам была дана указание «О необходимости возврата вакуфных земель бывшим собственникам».

26 мая 1922 года это указание Центра обсуждался на пленуме Центрального Исполнительного Комитета Туркестана. На основании указания РКП (б) пленум ЦИК Туркестана отметил о приостановление борьбы с исламом и основами [4.952] 20 июня 1922 года ЦИК советов Туркестанской АССР принял декрет о возвращение медресе и мечетям вакуфных земель и имущества по всей республике [5.21] На основании этого Декрета в Самаркандском, Ферганском, Сырдарьинском областях вся вакуфная собственность была возвращена по вакуфным реестрам в распоряжение религиозных организаций. Весь полученный прибыл было отдано в распоряжение медресе, мечетям, школам и другим религиозным организациям. Это привело к улучшению материального состояния этих учреждений, своевременному ремонту зданий, обеспечению жалованьем сотрудников и стипендиями студентов.

В распоряжение мечетям вакуфы были оставлены несмотря на их происхождения и состав. Управление медресе и вакфами велись на основе коллегиальности и выборов. В городах Коканд, Андижан, Наманган, Старом Маргилане, Самарканде и Ходженде были учреждены уездные коллегии в составе 5 избранных персон и одним назначенным инструктором.[3.57]

На общих чертах первый декрет не ограничил на правах медресе и мечетей, им самим определил правом распоряжаться вакуфным собственностью. Советская власть при этом хотел показать о своей лояльности к исламу, нормам шариата, к местным традициям. Старался разглаживать и смягчить тяжёлую политическую ситуацию.

31 июля 1922 года ЦИК Туркестана объявил Декрет о празднование религиозного праздника Ийд Курбан [6.10]. А на основании постановления народного комиссариата труда ТАССР от 9 июля 1923 года было определено о праздновании Ийд Рамазан и Ийд Курбан и о двух и трёх дневном отдыхе [7.60].

Но несмотря на все прогрессы истинная цель советской власти была искоренение религии и ислама в Туркестане. В степени укрепления

советской власти начались репрессии и гонения против духовенства и верующих. Религия была объявлена вне закона.

Литература

1. Социалистическое переустройство сельского хозяйства в Узбекистане (1917-1926). Сборник документов. Составители : Р.Х.Аминова, И. А. Алимов, Л. Г. Тетенева, Г. Л. Дмитриев. Издательство Академии наук Узбекский ССР. Ташкент, 1962.

2. Преодолевая религиозного влияние ислама. Сборник документов. " Казахстан ". Алма-Ата, 1990.

3. Алимов И. А. История завершению вакуфные имущество в Узбекистане (1917-1929). Издательство "Фан". Ташкент. 2009.

4. ЦГА РУз, ф.Р-17, оп.1, д. 55а, с. 952.

5. ЦГА РУз, ф.Р-17, оп. 1, д. 317, с. 21.

6. ЦГА РУз, ф.Р-17, оп. 1, д. 315, с. 10.

7. ЦГА РУз, ф.Р-17, оп. 1, д. 364, с. 60.

Mambetbayev K. Z.

PhD Student

*Egypt University of Islamic Culture Nur-Mubarak,
Kazakhstan, 050060, Almaty, Al-Farabi ave., 73*

THE CONNECTION BETWEEN HANAFI SCHOOL AND SAHABAH

Kufan school is doubtless the cradle of the Hanafi school. It is true that the time and environment, historical events, the human factors, public consciousness have an impact on any phenomenon. In this regard, it is necessary to study the Kufan school in order to understand its main successor Hanafi school. How was the Kufan Fiqh school founded? Who are its founders? What is special about the Kufan school? How did Kufan school find its continuation in Hanafi school? These topics still need to be studied closely.

If one should take a look into the history, during the era of Omar ibn Khattab after conquering the Iraq region under the governance of Sagd ibn Abi Waqqast the city of Kufa construction work was carried out. Thus Kufa was built in the 17th year of hijra. In the short period of time Kufa becomes a center of fiqh and hadith, and other religious sciences. The previous generation of the most respected Companions and successors lived there before Abu Hanifa, they managed to form school suitable to Kufa.

Omar ibn Khattab sent Abdullah ibn Mas'ood to Kufan people in order to teach him Quran lessons, the teaching of fiqh. Muhammad Omar sent a letter to the people of Kufa which said: *"I will send you Ammar ibn Yasir as a leader, and Abdullah ibn Mas'ood as a teacher and as a person responsible for the general treasury. Both took part in the Battle of Badr and they are the ones of the best ashabs of the Messenger of Allah (s.a.w.). Obey and listen to them both. I need Abdullah (ibn Mas'ood) very much, but I am sending him to you"* (Ahmad ibn Husayn ibn Ali ibn Musa, the year is not shown). Researchers are of the opinion that the Kufan school of Fiqh takes its start from this Sakha Abdullah ibn Mas'ood. So, who is that Companion Abdullah ibn Mas'ood with such difficulties sent by Caliph Omar to Kufa to teach religion even though he needed him? I will give you a brief explanation of the data.

Abdullah ibn Mas'ood is the sixth among the first Companions of Islam [1]. Abdullah ibn Mas'ood was inseparable to the Messenger of Allah (s.a.w.), one of his closest companions. After accepting Islam Az Sakha promised to himself that he will always be close to the Messenger of Allah (s.a.w.). Qasym ibn 'Abd al-Rahman said: *"Abdullah ibn Mas'ood was always helping the Messenger of Allah (s.a.w.) to wear his shoes. He was walking in front of the Messenger of Allah holding his stick in hands. If the Messenger of Allah stops in one place, he removed his shoes, took them in his arms, and gave the Messenger of Allah (s.a.w.) his rod. If the messenger of Allah falls asleep he always wakes he up in*

time. He always took care of shoes and misuag pillows, the toilet water of the Messenger of Allah [2].

Abdullah ibn Mas'ood says in one of the Bukhari and Muslim narration that reached us: "By Him besides Whom there is no Allah, no verse of the book of Allah has been revealed without my knowing where it was revealed and the circumstances of its revelation. By Allah, if I know there was anyone who knew more of the Book of Allah, I will do whatever is in my power to be with him" [3]. Omar Muhammad said about Abdullah ibn Mas'ood: "He is a large vessel full of knowledge and fiqh" – that is narrated [4].

This is how being always close to the Messenger of Allah and knowing his (s.a.w) sacrificed matters that simple people weren't able to know, Umbet scholar who learned deeply Quran verses and Hadith, az Companion Abdullah ibn Mas'ood taught the science of religion in Kufa, improved some advisors and jurists. Kufan school was formed by him.

When the center of khalif was moved to Kufa city Muhammad Ali being very glad to see there a lot of faqih scientists said: "I pray that Allah will grace the son of Ummah Abdibay (Abdullah ibn Mas'ood's nickname). He filled the city with the knowledge." In another narration: "Abdullah ibn Mas'ood's friends are the lights of this city."

Mannagul-Qattan shares following opinion in his book named "At-tashrigu wal-fiqhu fil-Islam tarihan ua manhajan": "There were fewer Companions in the Kufa city than in other regions, that is why the narrations of the Messenger of Allah (s.a.w.) reached poorly to that place. Thus Kufan scientists had to publish sentences relying on "kiyas", that is, by way of comparison using their own mind, because they could not find evidence in every issue from the hadith" (Mannagu Khalil al-Qattan, 2001). However, we can not agree. Reliable sources tell us that the Kufa city was full of hadith of the Messenger of Allah (s.a.w.). Abu Muhammad Ramhurmuzi in his book called "Al-muhaddisul Faasyl" tells us the following interesting data reached from Anas ibn Sirin, concerning the fact that the Kufa city was full of hadith and faqih: "I went to the city of Kufa. I saw that 4,000 people there had been reading hadith, and 400 people had reached the level of faqih" [5]. Imam Sarahsi as well in his volumetric work "Mabsuut" calls himself the 4000th student of Ibn Mas'ood in the Kufa city [6].

Imam Kausari in his work called "Fiqhi-Iraq ua hadith-uhu" quoted this data of Ramhurmuzi, and added after: "So in which other city can you meet so many hadith collectors and faqihs as in Kufa?" [4] – thus he paid attention to the argument, that the city of Kufa is not only knowledgable in the sphere of hadith riuayat (narration), but even can lead other cities in the area.

How many Companions and senior successors besides Abdullah ibn Mas'ood lived their lives in the region of Iraq, Kufa city. Such outstanding scientists as Jalaluddin Suyuti, Muhammad ibn Rabih al-Jiizi even do not count more than three hundred the number of the Companions who lived in the land of

Egypt. And the scholar al-Gijli tells us that if we not take into account the Iraq region, 1500 respected Companions were inhabitants of Kufa, including seventy of them who took part in the Battle of Badr [4].

This is only the number of Kufan Companions. So you can only imagine how many of the senior successors were there, who saw them and were witnesses of their actions, heard the voice of their narrations, learned them by heart, who ingested all the knowledges of Companions.

Companions and successors from the region of Iraq did not only limit themselves with local hadith and fiqh, but were travelling to Mecca, Madina, and other Muslim countries. They delivered the methodology of Kufa School to those regions and got theirs instead. After the Kufa city replaced a khalif center it became the capital of world science, and it caused the increase of visits of scientists from other places. Scientists from all over the world began to come and settle in the city.

Imam Abu Hanifa did not specialize only on Kufan limited knowledge of science and hadith, but also travelled the other cities as well. A few reliable sources reveal that Abu Hanifa conducted pilgrims worship fifty five times [4]. It is doubtless that during the annual iterant pilgrimage to Mecca different Companions move from other regions. Therefore, Abu Hanifa was in close relationship with scientists from other regions. Even if any of the hadith of the Messenger of Allah was not able to reach Kufa, he heard them and knew them in any case. It cannot be possible that during his fifty-five pilgrimages to worship, being a scientist in a constant search, he never exchanged opinions with other scientists and did not discuss the issues on his mind. One of the many arguments of it can be a conversation between Abu Hanifa and Auzagi, when they met in Mecca and debated about their views on the issue of raising the hands during prayer over and over again [7]. Thus these resembling data make unreasonable Mannagul-Qattan's hypothesis that Kufan scientists have tried to solve the problem as wisely as they could, because hadith was low-achieving over there.

The formation of Kufan school goes back to the honorable Companions of the the Messenger of Allah, who were always close to him, such as Muhammad Omar Ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Aisha bint Abi Bakr, Abdullah ibn Mas'ood. Abu Hanifa says about this: "When I came to the head of the believers Abu Jagfar, he said to me:" O Abu Hanifah, where have you taken your knowledge from? I said: "I took it from Hammad, and he took it from Ibrahim, and he took it from Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ood and Abdullah ibn Abbas" . Then Abu Jagfar said: "Amazing! Perfect! O Abu Hanifa, you enforced yourself with pure and good, Mubarak people!" [8].

As one can notice, Abu Hanifa named the famous four Companions as the source of its doctrine, the owners of their word. Indeed, the formators of the Abu Hanifa school were Abdullah ibn Mas'ood, who was sent to Kufa city as a teacher by Caliph Omar Faruk, and the Commander of the Believers Ali ibn Abi Talib, who lived there, when the center of caliphs was moved to the city. Shahbi

and Ibrahim an-Nahagi took lessons from Masruq ibn Ajdag, Alkama ibn Kais, Shurayh, Aswad ibn Yazid an-Nahagi, who were trained by these Companions. Hammad ibn Solomon being lectured by them, teaches the scientific heritage of Companions back to the founder of the Hanafi school Abu Hanifa his student. Also, Abu Hanifa learned the knowledge of the mentioned Companions by Abdullah ibn Abbas' slave Ikrima and the Abdullah ibn Omar's former slave Nafih. For significant period of time he attended Ata ibn Abi Rabahtan as well, the special known expert in fiqh in Mecca.

It becomes obvious that Abu Hanifa was imbued with knowledge of Ibrahim an-Nahagi by means of Hammad ibn Solomon. There is a reason to claim that even many views of Abu Hanifa were the same with an-Nahagi. Dihlauyi said about it: "Abu Hanifa (RA) totally confessed the viewpoints of Ibrahim an-Nahagi and his contemporary scientists. With some exceptions, at least, mostly did not separate their views. If you want to be able to verify the authenticity of this idea, identify the Ibrahim an-Nahagi's and his contemporary scientists' world view from the Imam Muhammad's book "al-Asaar", Abdurrazzaq's book "Jamig", Abu Bakr ibn Abi Shaiba's book "Musannaf", and then compare them with the teachings of Abu Hanifa, you will notice that there is no difference, except for some issues. While some differences match the view of Kufan faqihs [9].

Muhammad Rawwas Qalgaji compared hundred religious views of Ibrahim an-Nahagi and fatwas of Abu Hanifa concerning the matters in his research. As a result, 86 of the same views on the matter. Another 16 points seemed different. It is inevitable that Abu Hanifa mostly agreed with an-Nahagi. However, it should not be concluded that Abu Hanifa just copied the religious views from Ibrahim an-Nahagi. The similarity in the attitudes of both can be explained by the use of methodology of the sentence production, continued from school of Abdullah ibn Mas'ood [10].

The unbroken genealogical continuity of the Hanafi and Kufa schools can be observed in the Abu Hanifa's "Musnad" narration sequences. The major part of the hadith is narrated by Hammad ibn Solomon, Ibrahim ibn an-Nahagi, they are from Alkama ibn Qais, and the last one from Abdullah ibn Mas'ood or Aisha Umar. Also, it is narrated from Omar ibn Khattab and mother Aisha through al-Aswad ibn Yazid [7].

So, when Abu Hanifah started to learn fiqh, Kufa school was formed there, which starts its way from Companions and senior scientist successors. Religious sentences took dominant place in society, religion lessons were implemented in practice. Prayer, fasting and other issues concerning trade and relations reached from The Messenger of Allah (s.a.w.), any religious sentence in the society was practiced experimentally. Because it was the era of the Companions and successors, atbagut-successors who saw them. Abu Hanifa found the evidence in verses, hadith, concerning the religious issues that reached to us from the Companions and senior successors as a heritage in a practical way, and based it.

That is he went from medium to argument. Because Abu Hanifa managed to the time of senior successors. He lived in the society closest to the Prophet. This is the main difference of Abu Hanifa from others. Religious concepts, practical religious actions formed by Companions certainly made an impact on the fatwas left by Abu Hanifa. He preferred to operate the arguments rather than searching them from the very beginning. That is he proved the methods which were already in work. He looked skeptically at Ahad narrations which come contra to the practical operations in the society. And hadith collectors often refused the acts, that is practical Islam which was established in society, they rather used to search hadith and made sentences according to the proof. Because the period of their existence was far from the time in which the Prophet (s.a.w.) and his Companions lived. Therefore, they measured the hadith in the different way. So, it would be certainly a mistake to make a verdict about Abu Hanifa, taking into account the hadith that appeared after almost a century later than Abu Hanifa did.

When you follow the Shariah judgments deeply, you will see that any of them contains a definite meaning, that it brings a sort of benefit to mankind and that it is based on the certain principles and convictions. Here, Kufa school faqihs paid more attention to this than others. That is why, they were carefully looking for the reason of that verdict, deeply delving into the origin of the Sharee'ah sentences. After the detection of the meaning of the approached verdict, they judged the other similar matters. They studied carefully the Judgments and approved their subordinated common principles and foundations. That is they rather based on the approved inexorable principles of Sharia, than taking in consideration the evidences of the issue. They tried to solve the problem within the framework of those principles. Because the human factors that affect the sentence such as mistakes in the content of narrations, forgetting, confusion, not telling or adding extra facts, cannot be destroyed totally, even if the sequence of the evidence of some people is full in each place. Moreover, many of the hadith did not make literally, they are narrated according to its meaning. Therefore, the Kufans and considers other criteria to verify the authenticity of the additional text to the chain of accepting witnesses (sanad). For example, they did not operate the ahad hadith that Abu Hanifa did not accept. This was a wide spread method of Kufa school. And here is the proof: Imam Al-Bukhari Affan Shaikh ibn Muslim told that some hadith collectors came to Kufa and stayed in the city for four months, and that they received a record 50,000 hadith of the Ummah, but that there were so many hadith that they even could record 100,000 of them, if they wanted to, and that no one in Kufa takes the hadith sayings lightly [5].

The following three things can be seen in this narration of Affan ibn Muslim; First, There is so many hadith in the Kufa city that in less than four months it is possible to collect about 100,000 of them. Second, during collecting the hadith it is not only important that the sequence should not be broken, but

also it should be adopted by the Ummah, as one of the main criterias. Third, Kufan people do not have a light view at the hadith narrations, but look for them more cautiously.

It is widely known that the School of Kufa also known as "Rai School (think deeply, to reverse the verdict of the underlying value, find the target)". Rai School is not only the name of the fiqh school in which kiyas is widely used, where the evidences were created according to the deep assumption of its basis and purposes, but also it is a name of the hadith methodology, which includes the other criterias of determination the authenticity of the hadith, which is different from the other hadith collectors. Moreover, it can be said that wide use of kiyas by hadith collectors, their deep reverse to the essence and purpose of the hadith is a natural result of this methodology. Because they hardly tried to make judgments of similar issues in kiyas way, taking into account the basic sentences made by mutawatir or mashhur method, for reason that not each ahad hadith was suitable for various problems. Thus kiyas was widely used. As a result, it remained in the origins of fiqh science by becoming the master of kiyas.

As it was noticed, the founders of the school of Kufa were such deeply knowledgeable and respected Companions who were always nearby the Messenger of Allah as Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Mas'ood, Ali ibn Abi Talib, as well as senior successors such as Aswad ibn Qays and Ibrahim ibn an-Nahagi.

Kufa has an abundance of hadithes of the Messenger of Allah. Especially in the times of Ali ibn Abi Talip the Kufa city became the center of science, after replacing a khalifat center. The Kufan people made the efforts to find a meaning based on the benefit of humanity by reversing the origins of hadithes, they took under consideration the other conditions while accepting Ahad hadithes, and they were searching for the solutions of the issues that never took place in life before, that is they tried to make verdicts via comparison. This even has become one of their main features. Abu Hanifa developed this characteristic of the school of Kufa and there is no doubt that he put it to the system. Thus it becomes obvious that the Hanafi school has unbroken genealogical continuity from the school of Kufa.

References

1. Muhammad Ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibbaan, *Al-Ihsan fi taqribi sahih Ibn Hibban*. (1988). *Volume 15* (p. 536). Bayrut: "Mussasatur-risala" publishing house.
2. Shamsud-Din Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Husman ibn Qaymaz Dhahabi, *Siyaru aghlamun-nubala*.(2006). *Volume 3* (p. 286). Cairo: "Darul-Hadith" publishing house.
3. Bukhari, Muhammad ibn Ismagil Al-Bukhari, *Sahihul-Bukhari*. (1987). *Volume 4* (p. 1593). Bayrut: "Daru Ibni Kasir publishing" publishing house.

4. Kausari, Muhammad Zahid al-Kausari.(2010). *Al-fiqh ua usule-fiqh min agmali-Imam Muhammad Zahid al-Kausari* (pp. 99, 100, 103, 106, 107). Bayrut: "Darul-kutubil-ilmiya" publishing house.
5. Ramhurmuzi, Abu Muhammad al-Hasan ibn 'Abdi-Rahman Ramhurmuzi.(1983). *Muhaddisul Fasil, Volume 1* (pp. 559, 560). Bayrut: "Darul-fikr" publishing house.
6. Sarahsi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl as-Sarahsi, Mabsuut. (1993). *Volume 16* (p. 68). Bayrut: "Darul-magrifa" publishing house.
7. Mullah Alyuul-Qari, Sharhu Musnadi Abi Hanifah. (1985). (p. 35). Bayrut: "Darul-kutubil-ilmiya" publishing house.
8. Baghdadi, Abu Bakr Ahmad ibn Ali ibn Sabit al-Hatibtl-Baghdadi, Tarihu Baghdad. (1996). *Volume 13* (p. 335). Bayrut: "Darul-kutubil-ilmiya" publishing house.
9. Dihlawi, Ahmad Shah Waliullahi ibn Abdi Rahim ad-Dihlawi.(n.d.).*Volume 1* (p. 271).
10. Muhammed Hamidullah, Islâm Hukuku Etüdleri. (1984). (pp. 177-193, 303-364). Istanbul.

Алексеева А.Б.

*Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова,
Студентка 4 курса*

ПРОЕКТИРОВАНИЕ "ЖИВОГО" ЭСТРАДНОГО ИСПОЛНЕНИЯ В ЖАНРЕ РОК

Социокультурное проектирование в сфере якутской музыки имеет уже достаточный возраст и в сфере эстрады известны такие популярные и полюбившиеся якутскому зрителю проекты, как «Этигэн хомус», «Сана ырыа», «Бриллиантовые ноты Туймаады», «Ургэл». К этому списку можно добавить множество конкурсов и фестивалей, такие как «Туой хайа», «Полярная звезда», «Новые имена» и др. Таких проектов с каждым годом становится все больше и больше. Организаторами этих проектов являются именитые артисты местной эстрады, Национальная Вещательная Компания Саха (НВК Саха), радио "Виктория". На сцене представляются все более и более изощренные «изюминки» шоу, лотереи, розыгрыши призов.

Актуальность поднимаемой нами проблемы состоит в том, что делая большой акцент на шоу, часто забываем про самое главное: про правильное звучание, про "живое" исполнение и, самое важное, про "живое" музыкальное сопровождение. Т.е. это те вещи, посредством которых и ради которых артист становится артистом. Это, в первую очередь, грамотность исполнения, интонирование, умение работать с живым сопровождением. К сожалению, многие артисты не имеют такого опыта, хотя каждый артист понимает, что это основное условие для

развития его исполнительского мастерства. Иногда бывает такое ощущение, что сегодняшнему артисту и зрителю важнее, как выглядит на сцене исполнитель, а не само исполнение. Культивируя шоу, мы отходим от самого главного – от природного таланта эстрадных исполнителей.

Как будущие социокультурные проектировщики, мы понимаем, насколько трудно организаторам каждый раз свои проекты-концерты делать с живым исполнением, и, соответственно, под живое сопровождение. Если ради одного концерта с живым сопровождением, допустим в 20 номеров, надо привлечь для оптимального звучания классический оркестр минимум с двадцатью музыкантами, то для этого нужна немалая сумма расходов. Для таких выступлений у нас имеются профессиональные оркестры, которые могли бы заменить фонограмму своим исполнением, что, к примеру, использовал для своего сольного концерта талантливый певец, актер, режиссер, продюсер Еркен. Это был первый и удачный тандем классического оркестра, рок группы и эстрадного пения. Проект собрал полные зрители четыре зала. Концерт шел два дня, по два концерта, благодаря аншлагу окупился концерт и стали возможны оплата музыкантов, аренда зала и т.п. расходы. Не всем артистам это под силу – запланировать четыре полных зала и не «прогореть» в своем проекте. Необходимо написать ноты для каждой песни, для каждого отдельного инструмента, заплатить каждому музыканту, заплатить тому, кто написал ноты, заплатить исполнителям за выступление. В общем, выходит достаточно серьезная сумма. Ни один организатор за это не взялся до сих пор, потому что это возможно разве только с помощью спонсоров, или это могут себе позволить такие солидные организаторы, как НВК Саха, радио "Виктория".

Эстрадная музыка является формой массовой культуры, но почему бы посредством живой музыки не воспитать качественных исполнителей, почему бы не воспитать ценителей музыки из числа массового зрителя в сегодняшнем социокультурном мире... Подобная идея приходит в голову благодаря специальному обучению [3; 5; 7].

Исходя из сказанного, мы предлагаем самый оптимальный на наш взгляд вариант: создавать концертные проекты с привлечением рок-групп, рок-музыкантов. Рок-группа состоит максимум из пяти-шести музыкантов и инструментов, при желании можно добавить народные или классические инструменты, такие как баян, саксофон, хомус, кырыымпа, труба, флейта и т.д. Наличие такого количества музыкантов может сделать живое сопровождение возможным. Рок-групп в последнее время становится все больше и больше, что радует. Значит, живой музыке быть!

Понятие рок-музыка в наше время не должно восприниматься как музыка только для молодежи - бунтарская, свободная и тому подобное субкультурное явление массовой культуры. Рок-музыка берет свое начало от джаза и блюза, рок-н-ролл, и, в свою очередь, делает большой прорыв в

свое время. Со времени своего зарождения рок-музыка постоянно развивается, модифицируется и теперь имеет множество стилей, направлений, жанров, ее можно связать с классическим оркестром – артрок, можно связать с народным оркестром или исполнением – фольрок, этнорок [1; 6]. Таким образом, практика смешивания инструментов и жанров музыки это не новое, этот опыт уже имеет достаточно солидный возраст. Здесь наша идея развивается дальше - почему бы не использовать этот жанр музыки как самый оптимальный вариант живого сопровождения для нашего не очень большого рынка культуры?

Самой доступной формой массовой культуры на сегодня является эстрадное пение, и оно имеет достаточно быстрое развитие. Игнорировать эстраду мы не вправе, потому что именно она воспитывает в социуме не только музыкальную культуру, но и культуру мышления. Еще одним аспектом актуализации данной проблемы является то, что на Западе или в Америке понятие «фанерная» музыка карается законом и любой зритель может подать в суд на исполнителя, за то, что тот спел под «плюс»-фонограмму, это явление для них считается обманом зрителя. В России это только начинает внедряться. Такой телевизионный проект, как «Голос», дал всем другим шоу-проектам отпор именно качеством исполнения артистов и исключительно под живое сопровождение. Общество уже начинает понимать, где фальш, где настоящее. Зритель тянется к настоящему, живому, природному.

Как будущий проектировщик, автор данной статьи во время производственной практики поставила совместный концерт с популярным певцом якутской эстрады Лэгэнтэй под живое сопровождение рок-группы «Ый суола» из Мегино-Кангаласского улуса. Данный проект летом 2014 года был приглашен в США в город Сан-Франциско на «Дни культуры Якутии в Америке». Повторимся, в Америке попытка "петь под фонограмму" карается законом, отсюда и условие "Дней" - живое исполнение и живое сопровождение. Перед поездкой нами был организован отчетный концерт под названием «Сэргэ тердун аһатыы». Смысл названия проекта берет свое начало от якутского национального обычая перед дальней дорогой просить благословения от духов-иччи, угощать дух коновязи-сэргэ Тойон Туһумэл. Проведено было два концерта и оба раза зал был полным. И стиль рок, и вся атрибутика концерта, и смысл выстроенной нами программы - все это является синтезом традиции и инновации, что имеет соответствующее научное обоснование [4].

Приведем несколько фактов из практики жизни якутской рок-музыки. До нас провели живой концерт Уля Сергучева–Кюннэй и Джиды Саас Устар с рок-группой «Ый суола», концерты прошли с большим аншлагом и успехом. Недавно на новогодних праздниках среди множества концертов прошли два концерта под живое сопровождение «Тыыннаах доргоон», что значит "Живой звук". Организатором была НВК Саха, концерты также

прошли при полном аншлаге. Концерт талантливого мелодиста, музыканта, певца Лэкиэс в сопровождении рок-группы «Дапсы» также прошел при аншлаге, хотя выбор концертов в это предновогоднее время был достаточный. Многие же другие концерты были отменены в эти дни в связи с недостаточной реализацией билетов.

Вся обрисованная картина даже без строгой статистики дает понять, что живое сопровождение, живое исполнение зритель ставит выше шоу, лотерей и любых других «изюминок» шоу-бизнеса. Социум устал от искусственности и хочет настоящего исполнения - это можно классифицировать как реальную культурную потребность. При таком подходе на эстраде увеличилось бы качество исполнения, в первую очередь, подготовка к концертам была бы более ответственной, без репетиций на сцене невозможно было бы работать. Таким образом, становится возможным воспитание зрителя не как потребителя, а уже как ценителя настоящей музыки и настоящего исполнения, в чем мы видим конечный результат своего проекта. Наш проект очень удачно и естественно вливается в общереспубликанскую Программу "Музыка для всех", инициатором которого явился Первый Президент М.Е.Николаев. Идея была своевременно поддержана тогдашним министром Культуры и духовного развития А.С. Борисовым [2]. Считаем, что проект наш имеет будущее, и вкладываем все свои творческие силы и профессиональный потенциал для его распространения не только в республике, но и по всей стране.

Литература

1. Jeremy Pascall "The illustrated history of Rock music" London etc. Hamlyn cop. 1978. Пер.А Семенов. Режим доступа: <http://www.altmusic.ru/genre/PascallRockMusic>
2. Борисов А.С. Музыка для всех – это музыка в каждом из нас. 2014. Режим доступа: http://ysia.ru/news/21042/v_yakutii_viyavleni_luchshie_tvorcheskie_proekti_v_oblasti_kul_turi_i_iskusstva.html
3. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность: Учебник. М.: МГУКИ, 2004. 539 с.
4. Михайлова Н.Г. Традиционная культура в современном социокультурном пространстве // Ориентиры культурной политики: Инф. сб. М.: ГИВЦ МК РФ, 2004. №11. С. 15-26.
5. Павлов М.А. Социокультурное проектирование шоу-программ: организационно-педагогический подход / автореферат диссертации. Научная библиотека диссертаций и авторефератов. 2006. Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnoe-proektirovanie-shou-programm-organizatsionno-pedagogicheskii-podkhod>
6. Пьеро Скаруффи. The History of Rock Music. Перевод Алексей Wanderluzt Тихонов. М., 2009.

7. Якупов, А. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации / А. Якупов. М., 1994. 258 с.

Поляков Н.С.

канд. филос. наук

СПбГУ, Институт философии, ассистент

БУДДИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯРНОЙ КУЛЬТУРЕ

Популярная культура, проникая во все в новые сферы нашей жизни, эксплуатирует самый разнообразный круг тем и источников. Религия была для нее источником еще в начале XX столетия, когда одни из первых кинолент воспроизводили евангельские истории, а все более возрастающий интерес к Востоку привел к тому, что и буддизм начал оказывать заметное влияние на западную культуру. Пика этот интерес (особенно, к дзэн) достигает в 50-70 гг. В США он связан с движениями битников и хиппи, его отголоски очевидны во многих системах new-age, и постепенно буддизм продвигался к массовой аудитории. В настоящее время «буддийских монахов» мы можем увидеть в рекламе шоколадных батончиков и носовых платков, все большее количество голливудских знаменитостей заявляет о своем увлечении буддизмом, а на мировых подиумах появляются наряды, навеянные буддийскими символами.

Неудивительно, что все более явственен интерес к буддизму в популярной литературе, музыке и особенно кинематографе. Исследователи также увлечены этим феноменом, появляются статьи и монографии с интригующими названиями, но все еще нет обобщающих работ, посвященных анализу буддийских идей и образов в современной популярной культуре. Очевидно, что исследовательский интерес к буддизму находится в корреляции с общественным, который, в свою очередь, проходит волнами и инспирируется конкретными событиями. Так, после тибетского восстания 1987 г. большую известность на Западе приобретает движение за независимость Тибета, которое поддержали многие актеры и музыканты первой величины. После же получения Далай-ламой XIV Т. Гьямцо Нобелевской премии мира в 1989 г. интерес к Тибету поднимается до небывалых прежде высот [2, с. 354-388], что нашло свое отражение в популярной культуре, особенно кинематографе.

В начале 90-х появляется несколько кинокартин, внесших значительный вклад в понимание буддизма на Западе. В «Маленьком Будде» Б. Бертолуччи (1993), снятом, по словам режиссера, не просто как байопик о Будде, а как кино, понятное даже детям [1, р. 143-144], группа тибетских монахов ищет реинкарнацию умершего ламы, и одним из претендентов оказывается американский мальчик. Его мама читает ребенку жизнеописание Будды Гаутамы и таким образом зритель картины знакомится с основными положениями буддизма. Отец же не верит в

реинкарнацию и выступает против возможного поворота в жизни своего сына, однако по ходу путешествия в Бутан он все более проникается буддийскими ценностями. Тибет предстает зрителю прекрасной утопией, свободной от материализма и эгоцентризма, куда заманчиво совершить путешествие, чтобы вернуться обратно обновленным.

Фигура западного человека, находящего в буддизме ответы на мучающие его вопросы, появится потом неоднократно. Картина Ж-Ж. Анно «Семь лет в Тибете» (1994) – экранизация автобиографической книги австрийского альпиниста Г. Харрера, который в годы Второй мировой войны попал в закрытую для иностранцев Лхасу и провел там семь лет, став учителем и другом юного Далай-ламы. Эти события легли в сюжетную основу киноленты. Однако сам фильм не столько о Далай-ламе, буддизме или оккупации Тибета КНР, сколько об опыте погружения в экзотическую для героя культуру. Популярности фильма и росту интереса к тибетскому буддизму, безусловно, способствовала игра Б. Питта в главной роли. Из-за сцен, где китайские коммунисты расстреливают мирных жителей во время оккупации 1950 г., а также из-за «положительного изображения Далай-ламы», фильм был запрещен к показу в КНР, а его создатели лишены права на въезд в страну [3].

Эпическое полотно М. Скорсезе «Кундун» (1997), посвященное духовному лидеру тибетских буддистов, рассказывает о его детстве и юности, наполненных тревогами за будущее своего народа и попытками отстаивать право Тибета на независимость. По признанию режиссера, фигура Далай-ламы заинтересовала его после получения последним Нобелевской премии, до этого он вообще ничего не знал о Тибете [4, с. 78]. Режиссер мастерски изобразил тактику ненасильственного сопротивления Тибета военной мощи КНР не только в эпизодах демонстративного молчания Далай-ламы во время личной встречи с лидером КНР, но и в удивительно тонком изображении жестокости войны, когда насилие фактически не показано зрителю.

«Кундун» и «Семь лет в Тибете» не только отразили рост интереса западного общества к Далай-ламе, но и способствовали его идеализации, превращению в фигуру мирового масштаба. Романтизация Тибета и его борьбы за независимость, как ни странно, действительно сформировалась под сильным влиянием кинематографа, что отмечают многие исследователи [5]. Например, распространенное представление о пацифизме тибетского общества противоречит факту участия тибетской армии в многочисленных военных конфликтах начиная с XVII в. Это позволяет утверждать, что на Западе сложился ряд романтических мифов о тибетцах и их религии, не соответствующих действительности, которые воздействуют, в том числе, и на самих тибетцев в изгнании, включая самого Далай-ламу [6, р. 181-208]. Нельзя не отметить, что значительный вклад в популяризацию движения за независимость Тибета внесли актеры

и музыканты мирового масштаба, такие как, например, Ричард Гир, Харрисон Форд, Джулия Робертс, Стинг и Бьорк. Так, во время вручения премии «Оскар» в 1993 г., Р. Гир использовал сцену для пламенной речи, осуждающей китайское правительство за политику, проводимую в Тибете.

Очевидны и некоторые слабые места в поисках буддийских мотивов в кинематографе. Например, М. Дэсмари указывает на то, что существует множество школ и направлений буддизма и непонятно, о какой именно форме буддизма мы каждый раз говорим в контексте кино [7, Р.156]. В этом смысле подобный подход действительно можно назвать дилетантизмом. Если же мы, вслед за Е. Сиделом, который ввел термин «пан-буддизм» [8, Р.2], попытаемся вычленить в западных фильмах общие для всех буддийских школ мотивы (жизнь как страдание, иллюзорность реальности, метемпсихоз, поиски истины и стремление к пробуждению), то окажется, что близкая тематика характерна для многих религиозных и философских доктрин.

В чем же причины живого интереса к буддизму в Голливуде? Помимо волнений в Тибете в 1987-89 гг., всколыхнувших западную общественность, и активной деятельности Далай-ламы, следует также подчеркнуть существование такого явления, которое Р. Дасгупта остроумно называет «поп-буддизмом» [9]. Исследовательница замечает, что во второй половине 50-х и 60-е Запад порождает некий «миф», который считает буддизмом. Вначале поколение битников, а затем хиппи нашли для себя ответы в философии, «говорившей им, что реальность – не больше чем майя, иллюзия», «буддийская пустота» внезапно показалась им доступной через ЛСД и марихуану, и для них «буддизм стал эскапистским путем к свободе».

Представляется, что лучше всего тезисы Р. Дасгупты подтверждает жизнь и творчество американского писателя «бит-поколения» Джека Керуака (1922-1969). Постоянно путешествуя по своей стране и сталкиваясь с необратимыми переменами в ней, Керуак попытался найти смысл жизни внутри себя, экспериментируя то с наркотиками, то с духовными учениями. Познакомившись в 1954 г. с «Буддистской Библией» Д. Годдарда (вольное изложение основополагающих сутр, изданное в 1932 г.), Керуак встает на свой собственный путь к пробуждению, эпизоды которого запечатлены в культовом романе «Бродяги дхармы» (1958 г.). Сюжетная линия романа по сути является автобиографией писателя, в которой он подвергает ревизии свои жизненные идеалы и ценности и в конце концов постигает суть вещей, где «ничего не пребывает и абсолютно ничего не происходит». Текст романа изобилует буддистскими понятиями (бодхисаттва, дхарма, сатори, бхикку) и идеями (сострадание, иллюзорность реальности, пустота), перемежающимися с протестными, относительно общества потребления, настроениями. Прекрасно видно, насколько увлечен был Керуак буддизмом в эти годы, что нашло свое

отражение и в его переписке с друзьями, особенно с А. Гинзбергом, в которой он писал о пробуждении с пылкостью проповедника. Эта страсть передалась многим знакомым Керуака и его читателям, хотя буддологи и попрекали его за невероятное смешение концепций из разных буддистских школ и направлений.

Для отечественной литературы фигурой, сопоставимой с Керуаком по масштабу и оказанному на умы современников масштабу является, несомненно, Виктор Пелевин и его роман «Чапаев и Пустота». В основе сюжета лежит китайская притча Чжуан-цзы о сне про бабочку: наш современник Петр Пустота видит сны о комиссаре Чапаеве, а он – о Петре, и оба свои сны записывают. Получившийся в итоге текст – интересная попытка пересмотреть сложившиеся стереотипы относительно личности, времени и причинно-следственных связей в истории. Чапаев в итоге оказывается своеобразным гуру, оставившим народу через анекдоты учение о Пустоте – состоянии недвойственности субъекта и объекта, ведущего к Нирване. Возможно, программной мыслью романа является идея о возможности выхода из нашего безумного мира путем признания его иллюзорным. Эта мысль очень понравилась читающей публике, однако буддистами, естественно, она была признана как очередная попытка «присвоения» буддизма – достаточно распространенного явления в современной популярной культуре.

Литература

1. Bakker F.L. The Challenge of the Silver Screen: An Analysis of the Cinematic Portraits of Jesus, Rama, Buddha and Muhammad. Leiden: Brill, 2009. 182p.
2. Кузьмин С.Л. Скрытый Тибет. История независимости и оккупации. СПб, 2010. 576с.
3. Welkos R.W., Tempest R. Hollywood's New China Syndrome // Los Angeles Times. Monday, September 1, 1997. URL: http://www.tibet.ca/en/newsroom/wtn/archive/old?y=1997&m=8&p=31_1 (дата обращения 03.02.2013)
4. Интервью М. Скорсезе Дорога, которую не выбрали. // Искусство кино, 1998, № 11. С.74-81. [Interview with M.Scorsese]
5. Mullen E.L. Orientalist Commercializations: Tibetan Buddhism in American Popular Film // Journal of Religion and Film, 1998. Vol. 2, No2. Электронный URL: <http://www.unomaha.edu/jrf/OrientalMullen.htm> (дата обращения 13.02.2013)
6. Lopez D. S. Prisoners of Shangri-la: Tibetan Buddhism and the West. University of Chicago Press, 1998. 301p.
7. Desmarais M.M. Buddhism and Film // The Continuum Companion to Religion and Film. Ed. W.L.Blizek. Continuum International Publishing Group, 2009. Pp. 148-156.

8. Seidel E. Influence of Buddhism on Popular Culture. P.2. URL: <http://free-doc-lib.com/book/eric-seidel-vorenkamp-buddhism-30-influence-of-buddhism-on-2.pdf> (дата обращения 04.02.2013)

9. Dasgupta R. Pop Buddhism: the New Myth in Popular Culture. URL: http://www.academia.edu/238560/POP_BUDDHISM_THE_NEW_MYTH_IN_POPULAR_CULTURE (дата обращения 19.01.2013)

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Зацепин А.М.

*кандидат юридических наук,
заведующий кафедрой Уральского института "Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) "
доцент кафедры уголовного права Уральского государственного
юридического университета*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПОСОБНИЧЕСТВА К ПРЕСТУПЛЕНИЮ

Дополнительная квалификация пособничества преступлению предопределена спецификой уголовно-правового регулирования понятия пособника. В ч. 5 ст. 33 УК РФ предусмотрено, что им «признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы».

На практике как пособничество квалифицируются деяния, не предусмотренные в ч. 5 ст. 33 УК РФ [3].

В ч. 4 ст. 34 УК РФ установлено, что «лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его... пособника». Говоря иначе, квалификация деяния лица, не являющегося субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса, но участвовавшего в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, осуществляется по данной статье со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ.

Конечно, в предписании, отраженном в ч. 4 ст. 34 УК РФ, не было бы смысла, если бы имелись в виду деяния, названные в ч. 5 ст. 33. Об ответственности пособника в таком случае прямо сказано в ч. 3 ст. 34 УК РФ. Отсюда речь должна идти о совершении тех деяний, которые указаны в статьях Особенной части Уголовного кодекса, что получило отражение в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 22 декабря 2007 г. № 21:

«исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие указанными признаками специального субъекта присвоения или растраты, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно

предварительной договоренности с лицом, которому это имущество вверено, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников» (п. 22);

«...в организованную группу могут входить лица, не обладающие полномочиями по распоряжению, управлению или пользованию вверенным имуществом, а также по его доставке либо хранению, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений. При наличии к тому оснований они несут ответственность согласно части 4 статьи 34 УК РФ как... пособники присвоения» (п. 23).

В п. 6 Постановления от 28 декабря 2006 г. № 64 сказано, что «в тех случаях, когда лицо, фактически осуществляющее свою предпринимательскую деятельность через подставное лицо (например, безработного, который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя), уклонялось при этом от уплаты налогов (сборов), его действия следует квалифицировать по статье 198 УК РФ как исполнителя данного преступления, а действия иного лица в силу части четвертой статьи 34 УК РФ – как его пособника при условии, если он сознавал, что участвует в уклонении от уплаты налогов (сборов) и его умыслом охватывалось совершение этого преступления». Вероятно, из ч. 4 ст. 34 УК РФ исходит и п. 27 Постановления от 3 апреля 2008 г. № 3 согласно которому «исполнителем предусмотренных статьями 328 и 339 УК РФ преступлений, совершенных путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), может быть соответственно лишь призывник, лицо, проходящее альтернативную гражданскую службу, или военнослужащий независимо от того, был ли причинен вред здоровью самим уклоняющимся или по его просьбе другим лицом. В последнем случае преступные действия такого лица подлежат квалификации по совокупности преступлений как пособничество в совершении преступления, предусмотренного статьей 328 или статьей 339 УК РФ, и соответствующее преступление против личности (например, предусмотренное статьей 111 или статьей 112 УК РФ)».

Е. В. Благов [1] считает, что при условиях, описанных в ч. 4 ст. 33 УК РФ, лицо «пособником в принципе быть не может в силу несовершенства тех действий, которые описаны в ч. 5 ст. 33 УК, но это означает лишь непоследовательность законодателя, в одной статье закрывшего перечень способов пособничества, а в другой по существу назвавшего еще один». На наш взгляд, законодатель вправе расширять перечень способов пособничества в другой статье Уголовного кодекса, решающей более общие вопросы, чем пособничество. Причем по существу совершение неспециальным субъектом тех деяний, которые указаны в статьях Особенной части Уголовного кодекса, есть облегчение специальному субъекту выполнения его функции, помощь ему, поддержка в его

деятельности, говоря иначе, содействие непосредственному совершению преступления специальным субъектом. Отсюда, на наш взгляд, верно отмечает О. Л. Цвиренко, что если преступление совершено совместными усилиями общего и специального субъекта, то общий субъект будет являться пособником».

Дополнительная квалификация со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ допустима только тогда, когда совершение фактически пособничества не криминализовано в качестве самостоятельного преступления. Речь идет о ст. 173.2 УК РФ, предусматривающей предоставление документа, а также выдачу доверенности, ст. 185. 1, предусматривающей дачу рекомендаций и передачу инсайдерской информации, ст. 205.1, предусматривающей «пособничество в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 настоящего Кодекса». Поскольку, как и в случаях с организаторством и подстрекательством, ясно, что это все специальные случаи пособничества в сравнении с общей нормой ч. 5 ст. 33 УК РФ, применению всегда подлежит специальная норма.

В литературе выделяются дополнительные к закону способы пособничества [8].

Однако приходится отметить, что в литературе некоторым не предусмотренным ч. 5 ст. 33 УК деяниям иногда пытаются придать законный статус, включая их в содержание отраженных в законе способов. Так, М. И. Ковалев предоставление транспорта для передвижения преступника включил в предоставление средств для совершения преступления [5], хотя ясно, что в таком случае транспортное средство не является средством совершения преступления, ибо именно в совершении преступления не задействуется.

Оказание помощи в подборе соучастников подчас рассматривают разновидностью устранения препятствий, а заранее обещанное недоносительство – укрывательства преступлений [1, с. 82-83]. Вряд ли это правильно.

Как отмечалось, устранить препятствие означает ликвидацию преград совершению преступления. Вместе с тем, по справедливому мнению Е. В. Благова, какое бы количество соучастников не было подобрано для другого лица, помеха совершению преступления, если она имеется, так и останется незыблемой [1, с. 211]. Может быть, именно поэтому оказание помощи в подборе соучастников А. П. Козлов считает не пособничеством, а подстрекательством, ибо одно «лицо подстрекает другого человека к совершению преступления по просьбе иных соучастников» [4, с. 148-149]. Если так и происходит, то проблемы нет. В то же время, если одно лицо, зная о намерениях другого, по его просьбе только сводит с ним третье лицо, не склоняя его к совершению преступления, подстрекательство явно отсутствует.

Одновременно в силу отмеченного выше сомнительны мнения В. Ф. Щепелькова, что «доставка к месту совершения преступления» будет пособничеством, «если данное действие содержит признак «устранение препятствий» [9, с. 248], и П. С. Прохорова, что «стояние на страже» при убийстве – пособничество, т. е. устранение препятствий» [5, с. 587]. Места совершения преступления и «стражи» – не помехи совершению преступления, а доставка и «стояние» – не устранение их.

Заранее обещанное недоносительство ничего не может укрыть. Оно означает лишь взятое на себя добровольно обязательство не сообщать о совершенном преступлении. Несообщением о совершенном преступлении никак нельзя укрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем. Если отмеченное не сокрыто, то таковым и останется после заранее обещанного недоносительства. Отсюда следует согласиться с мнением, что заранее обещанное недоносительство нельзя считать пособничеством [3, с. 415].

По отношению к «стоянию на страже» есть и другое мнение. А. В. Бриллиантов и П. С. Яни утверждают, что «действия лица, обеспечивающего безопасность участников (участника) всякого преступления, например убийства, изнасилования, получения взятки и др., ...образуют состав пособничества: подстраховывая исполнителя преступления... от возможного обнаружения, эти лица, не сигнализируя своим сообщникам, тем самым и предоставляют им информацию об отсутствии опасности для исполнителей и, следовательно, о возможности продолжения преступной деятельности» [2, с. 35]. Получается, что если даже лицо вынужденно не сигнализирует о возникшей опасности, им информация о возможности продолжения преступной деятельности все равно предоставляется. Молчание, конечно, может быть информативным, но никакие данные бездействием передаваться не могут, а потому предоставление информации при подстраховывании от возможного обнаружения, по нашему мнению, отсутствует.

Литература

1. Благов Е. В. Применение уголовного права (теория и практика). С. 211.
2. Бриллиантов А. В., Яни П. С. Применение норм о соучастии: аналогия или толкование? // Законность. 2013. № 6. С. 35.
3. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997-2014. № 4.
4. Козлов А. П. Соучастие: традиции и реальность. С. 148–149.
5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А. В. Арндаренко и др. М., 1997. С. 82–83.
6. Курс уголовного права: В 5 т. Т. 1. С. 415.

7. Уголовное право России. Общая часть / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. СПб., 2006. С. 587.

8. Уголовное право. Общая часть. М., 2008. С. 349.

9. Щепельков В. Ф. Уголовный закон: устранение противоречий и неполноты. С. 248

Павелкина Л. С.

Доцент,

Дальневосточный федеральный университет.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ КОМПАНИЙ.

Аннотация: В статье дается характеристика региональных предвыборных кампаний в России в период после 2012 года. Автор анализирует изменения в тактических приемах политической рекламы. Особое внимание уделяется возможности обратной связи власти и граждан.

Ключевые слова: предвыборная кампания, региональные выборы, предвыборные технологии, электорат, косвенная агитация.

Abstract: This paper describes the regional election campaigns in Russia in the post-2012 period. The author analyzes the changes in the tactics of political advertising. Particular attention is paid to the possibility of feedback authorities and citizens.

Key words: campaign, regional elections, electoral technology, the electorate, indirect campaigning.

Выборы – это наиболее вероятное средство всколыхнуть массовую политическую активность граждан. Предвыборная кампания в регионе в целом является сложной творческой задачей, для решения которой, кроме традиционных методов привлечения голосов – агитация, пропаганда, ПР-технологии, политическая реклама, идет постоянный поиск новых возможностей воздействия на избирателей.

Управление общественными интересами начинается с того, что политик изучает настроение людей, корректирует свой собственный интерес и строит свое обращение так, чтобы общественность убедилась, что оно соответствует ее ожиданиям и запросам. Это длительный процесс [2, с. 348], требующий определенных затрат. Поэтому современные политтехнологи ведут поиск менее затратных, но более действенных способов, большинство из которых являются методами косвенной агитации.

Некоторые партии в кампаниях 2013 года делали ставку на низкую явку избирателей. Косвенная агитация, активизация спойлеров, начало кампании весной, задолго до сентябрьских выборов – таковы характерные

черты предвыборной борьбы в России 2013 года, считают эксперты Комитета гражданских инициатив. [1]

Поскольку единый день голосования выпал на вторые выходные сентября, активная фаза предвыборной борьбы проходила в период летних массовых отпусков граждан. В связи с этим многие кандидаты стремились начать свою избирательную кампанию как можно раньше, чтобы максимально повысить свой электоральный рейтинг. В результате во многих регионах активная фаза агитационной кампании началась приблизительно в середине весны и пошла на снижение к середине лета. Фактически большая часть предвыборной кампании прошла до ее официального старта, поэтому многие ее приемы и методы остались за рамками избирательного законодательства. После затишья в июле новая волна борьбы поднялась во второй половине августа.

Некоторые партии в кампаниях 2013 года делали ставку на низкую явку избирателей и достижение нужного результата путем активизации административно зависимого электората. [4] Сам по себе этот способ не нов и достаточно активно использовался в начале 2000-х годов. Но сегодня он дополняется следующими технологиями активной борьбы с оппонентами. Первая заключается в применении спойлерских технологий - на всех списках наблюдается большое количество кандидатов-однофамильцев, партий с похожими названиями, кандидатов с аналогичным позиционированием и т.д., что ведет к распылению голосов.

Вторая – это применение «маскировочных» технологий, при которых делается попытка отвлечь внимание от образа конкретной партии, особенно если она недостаточно популярна. [3] Можно назвать и использование политических симулянтов, имитация протестной риторики, попытки представить их объектом давления, инициирование скандальных тем. Эти технологиями являются своего рода декорациями для прикрытия истинных намерений участников.

Власть в текущей кампании активно использовала технологии косвенной агитации. Так, во Владимирской области «Единая Россия» проводит проекты «Дачники», «Медицинский десант» и др, которые формально рассматриваются как часть социальной работы. Однако на практике они выглядят как полноценные предвыборные акции. В некоторых регионах действующие главы городов не уходили в полагающийся им отпуск, а продолжали на регулярной основе встречаться с гражданами формально в качестве занимающего должность, а фактически в рамках дополнительного ресурса предвыборной борьбы.

Также было замечено много случаев, когда агитационная деятельность партий и кандидатов вначале носила характер социальной рекламы, а затем дополнялась их символикой. Так, весной 2013 года в Улан-Удэ висели баннеры социальной рекламы «Бурятия – родина добра»

без какой-либо политической окраски. Однако позже начали появляться плакаты «Единой России» со сходным содержанием

Новым способом агитации можно было назвать расширение численности электората путем создания различного рода общественных движений социального характера, когда при констатации положительных фактов его деятельности как бы невзначай упоминается конкретная партия. Так, в Забайкальском крае представитель «Справедливой России» принял участие в подписании декларации «коалиции общественных сил» «За Забайкалье».

Эксперты отмечают значительное снижение числа громких публичных скандалов, связанных с прямым давлением на СМИ или соперников. По-видимому, для препятствования агитации оппонентов теперь вполне было достаточно вышеперечисленных способов косвенных и маскировочных технологий. Более того, мобилизация административно зависимых категорий избирателей проходила с большей осторожностью, чем в предыдущие периоды.

Также следует отметить активное использование технологий, связанных с присутствием в социальных сетях.

Таким образом, трансформация региональных предвыборных кампаний заключается в следующем: по сравнению с предыдущими годами в целом предвыборные кампании рассматриваемого периода не имели характера острой борьбы и жесткого противостояния, а носили скорее размытый нечеткий образ, что с одной стороны, могло затруднить ориентацию электората в предвыборном поле, с другой – давало доминирующим партиям больше шансов на победу.

Литература.

1. Выборы в регионах 2013 г. «Избирателя соблазнят по старинке» [Электронный ресурс] – режим доступа <http://www.gazeta.ru/>
2. Глисков А. А., Прокопоровский Г. М., «СМИ и выборы». – М., ТЕИС, 2010.
3. Кынев А., Любарев А., Максимов А. Агитация без конкуренции. [Электронный ресурс] – режим доступа http://www.ryzkov.ru/index.php?Itemid=6&catid=11:2011-12-26-10-30-14&id=35270:2014-09-04-17-37-04&option=com_content&view=article
4. Предвыборная кампания 2013 г. / Ведомости № 15/ - 2013 г.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Григорян Г.М.

полковник юстиции,

докторант кафедры криминалистики

Военного Университета МО РФ

ПОНЯТИЕ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩЕЙ СТОРОНЫ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

Ключевым звеном, стержнем, структурой любого вооруженного конфликта являются субъекты вооруженного конфликта. В юридической литературе до настоящего времени отсутствует четкое правовое понятие *«противоборствующей стороны вооруженного конфликта»*. Имеющаяся несогласованность в этом вопросе ведет, с одной стороны, к возникновению различных трактовок одних и тех же явлений, а с другой стороны, к обозначению равнозначными терминами качественно различных феноменов, что затрудняет их правовую квалификацию и осложняет правоприменительную практику. Методически ущербным представляется нам перенесение понятийного аппарата других наук изучающих конфликт, а следовательно, и соответствующего мировоззрения на совершенно иную почву (международно-правовые аспекты), в зависимости от того, какие цели преследовались при её создании и выходит за рамки нашего исследования, не представляя для нас особый интерес. Сегодня исследованием различного рода конфликтов занимаются одиннадцать наук: военные науки, искусствоведение, исторические науки, конфликтология, математика, педагогика, правоведение, психология, социобиология, социология и философия. Каждая из одиннадцати частных конфликтологических наук имеет, в общем, для этих наук объекте свой предмет. Он представляет собой ту часть, сторону, уровень объекта, которую исследует данная наука. Однако ни одна наука не в состоянии описать и объяснить конфликты, в том числе их структуру, во всей их полноте. Существующие многообразия взглядов и представлений понятия *«противоборствующей стороны»* не учитывают международно-правовую специфику и широко применяются для описания качественно разнообразных явлений, что требует большей детализации. В связи с этим возникает необходимость выработать собственное правовое понятие *«противоборствующей стороны вооруженного конфликта»*, применительно к тематике нашего исследования. Чтобы в последующем понятие *«противоборствующей стороны вооруженного конфликта»* не было слишком объемным и в нем не терялось суть самого понятия, с целью выработки наиболее правильного и лаконичного определения попытаемся выработать ключевые признаки, характеризующие сущность

понятия «*противоборствующей стороны вооруженного конфликта*». Представляется достаточным выделить два таких признака.

Для более детального выяснения содержания и определения понятия, обратимся, прежде всего, к их этимологическому содержанию. (Рассмотрение сопряженного понятия – «*вооруженный конфликт*» изложено в настоящем параграфе диссертационного исследования). В словарях русского языка Ожегова С.И., Ефремовой Т.Ф., Ушакова Д.Н., Даля В.И. понятие «*противоборство*» [1] толкуется как борьба против кого-нибудь, чего-нибудь, противодействие, сопротивление, а одно из значений понятия «*сторона*» [2] – как человек, группа лиц или организация, противопоставленные в каком-нибудь отношении другим, каждый из двух противников.

В основе всякого вооруженного конфликта (от лат. *conflictus* – столкновение) лежат объективно-субъективные несовместимые противоречия, которые трансформируются в открытую вооруженную борьбу субъектов противоборства, где противоборствующие стороны для достижения противоположных и взаимоисключающих целей вооруженным путем непосредственно предпринимают активные наступательные или оборонительные боевые действия, организованно применяя силы и средства друг против друга для выполнения поставленных боевых задач.

Субъектами вооруженного конфликта международного характера в значении Женевских конвенций (1949г.) и Дополнительных протоколов к ним (1977г.) могут быть: суверенные государства (субъект международного права, обладающий международной универсальной правосубъектностью); нации и народы в борьбе за самоопределение, национально-освободительные движения, (субъекты международного права, обладающие ограниченной правосубъектностью); восставшие или воюющие стороны, признанные в этом качестве.

Субъектами вооруженного конфликта немеждународного характера в значении Женевских конвенций (1949г.) и Дополнительных протоколов к ним (1977г.) с одной стороны должно выступать суверенное государство (субъект международного права, обладающий международной универсальной правосубъектностью), а с другой, сторона не представляющее правительство и не являющаяся полноправным субъектом международного права, антиправительственная организованная вооруженная группа, находящаяся под ответственным командованием и осуществляющая такой контроль над частью территории, которая позволяет им предпринимать непрерывные и согласованные коллективные боевые действия, предлагать в определенных рамках гарантированное

1 См.: URL: <http://ozhegov-online.ru>, <http://efremova-online.ru>, <http://ushakov-online.ru>, <http://slovar-dalja.ru> (дата обращения 01.04.2014г.)

2 См.: Там же.

применение норм международного права. При этом, военные действия могут происходить как между одной и более вооруженной группой и правительственными силами, так и исключительно между вооруженными группами.

Представляется, что понятия «*субъект вооруженного конфликта*» и «*участник вооруженного конфликта*» конфликта не тождественны, так как степень их участия в вооруженном конфликте разная и в зависимости от конкретных обстоятельств может быть основной и опосредованной. «*Субъект вооруженного конфликта*» — это основной (прямой) участник вооруженного конфликта, который сознательно преследует и отстаивает свои цели и интересы, совершая активные наступательные или оборонительные действия, непосредственно противодействует другому основному участнику (субъекту) вооруженного конфликта. «*Участник вооруженного конфликта*» - это опосредованный (неосновной) участник, который в зависимости от своих личных интересов, преследует собственные цели и задачи, непосредственно не участвует в вооруженном конфликте, но своими активными действиями, коренным образом, опосредованно влияет на ход, развитие и результаты конфликта, в качестве организатора, подстрекателя, пособника, и может быть представлен отдельным государством (государствами), международной, межправительственной организацией, общественной организацией, индивидом, и т.д.

Проанализировав вышеизложенное, можно выделить ключевые понятия, характеризующие сущность «противоборствующей стороны вооруженного конфликта». Итак, «противоборствующая сторона вооруженного конфликта» предполагает:

вооруженную борьбу субъектов противоборства в рамках вооруженного конфликта международного либо немеждународного характера;

субъекты вооруженного конфликта, должны обладать признаками, указанными в Женевских конвенциях (1949г.) и Дополнительных протоколов к ним (1977г.);

субъект вооруженного конфликта должен непосредственно вооруженным путем открыто предпринимать активные наступательные или оборонительные боевые действия, организованно применяя силы и средства против другого субъекта вооруженного конфликта для выполнения поставленных боевых задач и достижения противоположных и взаимоисключающих целей.

Таким образом, «противоборствующая сторона вооруженного конфликта» — это предусмотренный Женевскими конвенциями (1949г.) и Дополнительными протоколами к ним (1977г.), субъект межгосударственного или внутригосударственного вооруженного конфликта, обладающий международной универсальной либо

ограниченной правосубъектностью, который в открытой вооруженной борьбе для достижения своих целей вооруженным путем непосредственно предпринимает активные наступательные или оборонительные боевые действия, организованно применяя силы и средства против другого субъекта того же конфликта.

Литература

- 1) См.: URL: <http://ozhegov-online.ru>, <http://efremova-online.ru>, <http://ushakov-online.ru>, <http://slovar-dalja.ru> (дата обращения 01.04.2014г.).
- 2) См.: Там же.

Зуев В.Н.,

д.пед.н., профессор

Насонов В.В.,

к.пед.наук, доцент,

Тюменский государственный университет

Жевнерова Ж.В.

старший преподаватель,

Тюменский государственный университет

ИНТЕГРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГКОМИТЕТА ПРОЕКТА «СОЧИ-2014» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ИМИДЖЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Аннотация: В статье исследуется наследие уникальной, интеграционной, созидательной модели управления деятельности оргкомитета проекта «Сочи – 2014». Проектируется качественная, эффективная модель управленческих технологий оргкомитета, для проведения потенциальных транснациональных, и региональных мероприятий.

Введение. Синергетический эффект развития олимпийского движения особую актуальность получил в связи с прошедшими XXII Олимпийскими зимними играми 2014 года в г. Сочи, впервые организуемыми в России. Эти игры аккумулировали все достижения, уроки формирования и развития олимпийского движения, как в стране в целом, так и в отдельных ее регионах. Перманентная динамичная политическая и социальная значимость успехов на международной арене во многом принадлежит Организационным комитетам городов по проведению Олимпийских игр (ОКОИ). Полифункциональная позитивная особенность ранее созданных оргкомитетов с высокими современными управленческими технологиями сформировали и повысили интерес миллионов болельщиков к достижениям спортсменов и совершенствованию национальных систем развития спорта и олимпийской подготовки каждой страны – участницы игр. В связи с чем, Международный Олимпийский Комитет (МОК) посредством официальных разъяснений к Правилу Олимпийской хартии

обязывает Организационные комитеты городов по проведению Олимпийских игр (ОКОИ), и в частности оргкомитет г. Сочи к качественному и эффективному проведению [1]; [2]; [9].

Предпосылками к исследованию нашей статьи послужила рефлексия в наследии проекта «Сочи – 2014» для проведения потенциальных имиджевых транснациональных, региональных, муниципальных и др. мероприятий. Спортивные мероприятия на современном этапе стали вектором политических, социальных целей и интересов, в связи с чем, совершенно очевидно послужило основанием для того, чтобы государство стало организационно превращать институты этого движения в инструментарий.

Проведение соревнований федеральными, территориальными и др. органами управления физической культурой и спортом на различных этапах их организации, обязаны обеспечивать выполнение основной задачи - массового привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом. Каждый из уровней имеет свои подуровни исполнительных органов, организаций, служб, задействованных в решении соответствующих задач по организации подготовки и проведения мероприятий – организационные комитеты [3]; [6]; [7]; [12].

Практика показывает, что каждый из трех уровней играет определенную роль и выполняет специфические функции, и их взаимодействие осуществляется на протяжении временных циклов. Вместе с тем существует определенная последовательность в решении организационных вопросов с учетом уровней управления. Данный процесс невозможен без принятия соответствующих решений федерального уровня, а также решений территориальных органов управления, определяющих исполнительные организации, тем самым наделяющих юридической функцией в создании оргкомитетов.

Результаты исследования и их обсуждение. В итоговом диагностировании мы определили диверсификационный подход синергетического эффекта организационного комитета проекта «Сочи – 2014». Исследовали взаимоотношения с наблюдательным советом оргкомитета и координационной комиссией МОК. Изучена историческая модель оргкомитета и его наследия для подготовки и проведения отечественных комплексных мероприятий в менеджменте федеральных, региональных государственных и муниципальных органов власти в работе организационных комитетов на местах [3]; [5]; [6]; [9];

Первоочередное внимание в плане подготовки и амбициозного проекта было обращено на изучение и использование знаний и опыта, накопленных в СССР за время подготовки и проведения Игр XXII Олимпиады в г. Москве 1980 года, а также позитивного опыта и высоких управленческих технологий оргкомитетов зарубежных стран, где прошли Олимпийские игры. Реализация организационного комитета проекта «Сочи

– 2014» сформирована с помощью унифицированных ресурсов зарубежных и отечественных ведущих специалистов: экономистов, менеджеров, финансистов, работников правоохранительных органов, строителей, специалистов сферы физической культуры и спорта и др.

Эволюционное развитие олимпийского движения продемонстрировало, что ОКОИ должен осуществлять свою деятельность в соответствии с Олимпийской хартией, на основании соглашения заключенного между МОК, НОК и городом-организатором.

МОК поручает организацию Олимпийских игр НОК страны, и в частности Олимпийскому Комитету России (ОКР), а также самому городу Сочи. ОКР несет ответственность за организацию для этих целей Организационного комитета (ОКОИ) г. Сочи, который с момента своего учреждения становится подотчетным непосредственно Исполкому МОК.

Президент России 02.10.2007 года утвердил организационный комитет, на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. В рамках подготовки к Играм 2014 года Оргкомитет решал следующие задачи:

- разрабатывал планы и организовывал проведение всех мероприятий Олимпийских и Паралимпийских Игр;

- обеспечивал соблюдение обязательных требований МОК при проектировании и строительстве спортивных объектов и объектов инфраструктуры, а также требований МОК по вопросам транспорта, безопасности, медицинского обслуживания и других;

- осуществлял финансовое планирование и контроль, за исполнением бюджета подготовки и проведения Игр;

- предоставлял в МОК регулярную отчетность о финансировании Игр;

- обеспечивал финансирование мероприятий, направленных на подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, включая проведение образовательных, культурных и рекламных мероприятий;

- организовывал защиту принадлежащих МОК исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности [4]; [8]; [10];[14].

В соответствии с решением Президента Р.Ф. структура Оргкомитета состояла из следующих сегментов (рис.):

Рис. Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр

- наблюдательный совет (принимает стратегические решения по вопросам подготовки к Играм);
- руководство (обеспечивает выполнение принимаемых на высшем уровне решений);
- ревизионная комиссия (осуществляет постоянный контроль над расходованием бюджетных средств).

Состав Наблюдательного совета – возглавил (Председатель) Александр Жуков – первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ, президент ОКР и член МОК.

Указом Президента РФ, также был утверждён оргкомитет проекта «Сочи – 2014» в количестве 21 человека, и президентом назначен Дмитрий Чернышенко.

Официальные разъяснения к Правилу Олимпийской хартии 35 обязывают Организационные комитеты городов по проведению Олимпийских игр в выполнении следующих критерий:

1. ОКОИ должен обладать статусом юридического лица в своей стране.
2. В исполнительный орган ОКОИ должны входить:
 - член или члены МОК в стране, указанные в Правиле олимпийской хартии (ОХ) 16.1.1.1;
 - президент и генеральный секретарь НОК;
 - как минимум один представитель, назначенный городом-организатором.

В исполнительный орган ОКОИ также могут входить представители органов власти и другие влиятельные лица.

В состав оргкомитета были назначены следующие: три члена Международного олимпийского комитета; министр спорта РФ и два заместителя министров РФ различных ведомств; два члена Совета Федерации Российской Федерации; три представителя аппарата

Президента РФ; глава администрации Краснодарского края; глава г. Сочи; представитель бизнеса и др..

В целях повышения уровня организации Олимпийских игр и взаимодействия между МОК, ОКОИ, МФ (международные федерации) и НОК, Президент МОК назначает Координационную комиссию по Олимпийским играм (далее – Координационная комиссия) для регулирования и обеспечения рабочих связей между ними. В Координационную комиссию входят представители МОК, МФ, НОК и комиссия спортсменов. На основании официальных разъяснений к Правилу ОХ 37 Координационная комиссия по проведению Олимпийских игр имеет следующие полномочия:

1.1. Контроль за ходом работы ОКОИ;

1.2. Содействие ОКОИ;

1.3. Помощь в осуществлении связей между ОКОИ, с одной стороны, и с другой стороны – МОК, МФ и НОК;

1.4. Обеспечение информированности всех МФ и НОК либо через ОКОИ, либо от МОК через Координационную комиссию (по ее собственной инициативе) о ходе подготовки Олимпийских игр;

1.5. Обеспечение информированности Исполкома МОК о мнениях, выражаемых ОКОИ, МФ и НОК по принципиальным вопросам, касающимся Олимпийских игр и др.

Президент МОК Томас Бах, председателем Координационной комиссии назначили Жан-Клод Килли, члена МОК из Франции, знаменитого Олимпийского чемпиона по горнолыжному спорту и также утвердил 11 членов комиссии из различных стран [9]; [13]; [15].

На основании нашего исследования мы пришли к следующим выводам:

- наследие оргкомитета проекта «Сочи -14» способствовало сформировать интеграционную связь с инновационными управленческими технологиями, методами и формами на ближайшую перспективу в стране, регионах;

- в статье рассмотрены высокотехнологичные направления конвергентных межотраслевых отношений оргкомитета, ориентированных на качественное и эффективное проведение проекта «Сочи – 14»;

- синергетический эффект наследия оргкомитета проекта «Сочи -14» способствовал созданию качественной модели по проведению отечественных комплексных мероприятий ориентированных на повышение конкурентоспособности отрасли.

Литература:

1.Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Юриспруденция" и "Физическая культура и спорт" / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; 2013. 687 с.

2. Зуев В.Н., Сулейманов И.И., Менеджмент для спортивного организатора: Монография - Омск, СибГАФК. 1997. - 100 с.

3. Зуев В.Н., Управление системой спортивного соревнования. Монография –II издание. Тюмень издательство "Вектор-Бук", 2001, 400с.

4. Зуев В.Н. «Правовые основы сферы физической культуры и спорта» Словарь-справочник: Учебное пособие. – М.: ОАО «Издательство «Советский спорт», 2010. – 228 с.

5. Зуев В.Н., Законотворчество о физической культуре и спорте на уровне субъекта Российской Федерации, Теория и практика физической культуры №3.2001,- С.41-46.

6. Зуев В.Н., Юрьев Ю.Н. «Региональное олимпийское движение в проекте «Сочи - 2014»: Уч. пособие. – М.: «Издательство «Физическая культура», 2014. – 136 с.

7. Зуев В.Н. Эволюция органов государственной власти в сфере управления физической культурой и спортом в начале XX века и в советский период. Теория и практика физической культуры» №3.- 2004.С.2-7.

8. Зуев В.Н., «Нормативно- правовое регулирование отечественной сферы физической культуры и спорта» Монография, Санкт-Петербург, 200,- 1 с.

9. Зуев В.Н. Олимпийское образование и олимпийцы Тюменской области/Уч. пособие. Москва: Издательство «Физическая культура», 2013. – 231 с..

10. Зуев В.Н. Нормативно-правовые акты в регуляции управления отечественной сферой физической культуры и спорта // Теория и практика физической культуры. - 2002. - № 7. - С.51-61.

11. Олимпийская хартия Международного олимпийского комитета: введена в действие с 09. 09. 2013 г.

Интернет-ресурсы:

12. Международный олимпийский комитет www.olympic.org1.

13. <http://www.olympic.ru>. Олимпийский комитет России.

14. <http://www.olympic-history.ru>. История Олимпийского движения.

15. <http://www.ru.wikipedia.org>

Красильникова О. В.

*канд. ист. наук, доцент кафедры гуманитарных наук
Казанский Приволжский Федеральный Университет,
филиал в г. Набережные Челны*

РОССИЙСКАЯ РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: НУЖНО ЛИ ЗАИМСТВОВАТЬ ГЕРМАНСКИЙ ОПЫТ?

Судя по публикациям СМИ, в России наметилась реформа здравоохранения. Газета «Аргументы и Факты» сообщает, что в 2014г. медицинские организации должны перейти на новые схемы финансирования. Целью реформы является модернизация клиник и оптимизация расходов на здравоохранение. Эксперты успокаивают, а чиновники обещают: несмотря на сокращение больниц, больничных коек должно хватить на всех и общее количество рабочих мест в медицинской сфере не изменится. Коечный фонд планируется разделить на социальный и интенсивный, который будет финансироваться за счёт бюджета. Онкология и гемодиализ с 2015г. перейдут в обязательное медицинское страхование. В Москве будет создано девять современных диагностических лабораторий. Зарплата столичных врачей к 2018г. с 60 тыс. вырастет до 140 тыс. рублей [1].

Тем не менее, первые кадровые изменения и реформаторские действия породили целую волну протестного движения в столице и в провинции. Почему же люди так боятся реформ? Что вызывает массовые фобии перед изменениями? Как можно объяснить тотальное сопротивление новшествам?

По-видимому, страх возникает неслучайно. Перманентное экспериментирование на живом организме привело к возникновению социальной аллергии на подобные манипуляции. Слепое копирование западного опыта в его не лучших образцах породило реакции отторжения всего нового и инновационного. Ответ общества ясен и понятен, но остаётся вопрос: а какие приёмы могут быть позаимствованы и насколько они адекватны российским реалиям?

Традиционно Германия считается показательной страной для заимствований: немецкое качество, немецкая пунктуальность, немецкая чистота... Вместе с тем, нужно понимать, что калькирование чужих моделей неизбежно приводит к перенесению и усвоению также недостатков этих систем. Поэтому, открыто обсуждая медицинские проблемы, которые существуют в ФРГ, мы сможем пошатнуть имеющиеся стереотипы и развенчать некоторые из мифов, а значит, не заимствовать их вместе с тем полезным, что содержит немецкая медицинская сфера.

21 января 2014г. в ФРГ был опубликован медицинский доклад научно-исследовательского института (WidO). Согласно докладу, каждый сотый госпитализированный попал в больницу по медицинской

халатности. На 1000 пациентов приходится одна врачебная ошибка со смертельным исходом. В 2013г. в немецких больницах от клинических ошибок (врачебные ошибки и недостатки медицинского ухода) скончались 18 800 человек, что в три раза больше, чем погибло в ДТП [2].

В Германии отсутствует система диспансеризации, не проводятся профилактические осмотры, и даже устраиваясь на работу, «новобранцы» не проходят медкомиссию и не сдают элементарных анализов. Не является исключением трудоустройство в булочную, пиццерию или в гастрономическую сеть.

Вот несколько мнений мигрантов о ситуации, существующей в медицинской сфере Германии:

Андрей, 49 лет, приехал в Гамбург из Подмосковья: «Живу и работаю в Германии девятнадцатый год, за это время поменял три фирмы. Медицинскую комиссию не проходил ни разу, о диспансеризации тут и не слышал».

Даниэла, 47 лет, приехала в Мюнхен из Болгарии (Велико Тырново): «Я устраивалась в бекерай (булочная, прим. автора) и мне велели зайти к врачу на консультацию. Доктор мне сказал, что после туалета надо мыть руки и поставил свою подпись о том, что я прошла инструктаж и всё! Никакой крови и мазков! Работаю четвертый месяц. Мой муж Бисер работает в пиццерии уже три года, он ни разу не сдавал анализы».

Наталья, 30 лет, приехала в Мюнхен с Украины (Луганск): «Я работаю в Тэнгельмане (сеть продуктовых магазинов, прим. автора), на кассе. Так странно, тут нет никакой санитарной книжки, я ничего не сдавала, пришла и сразу села работать».

Ольга, 27 лет, родители привезли её в 9 лет в Гамбург из Москвы: «А что такое флюорография? Рентгенодиагностика сердца и лёгких? Я не слышала такого слова. Никогда такое не проходила».

В Германии существует страховая медицина, но это не значит, что если вы заболите, то страховка покроет полностью лечение, здесь есть свои нюансы. Например, скорую помощь можно вызвать только в рамках определённого лимита, превышение которого обязывает пациента уже оплачивать самостоятельно вызов скорой помощи. Так же и с медицинскими манипуляциями, например, рак вырежут по страховке, а вот удаление миомы и других не злокачественных опухолей будет оплачиваться пациенткой или страховкой по решению больничной кассы. Половые инфекции, которые должны лечиться у двух партнёров одновременно, будут оплачены больничной кассой только женщине, обратившейся к гинекологу, а медикаменты для второго партнёра оплачиваются уже самостоятельно. Между тем, система медицинского страхования Германии только в 2013 году имела миллиардный профицит и больничные кассы, буквально, продолжают «сидеть на горе денег», имея 30 миллиардные резервы [3].

Германия славится низкой детской смертностью, но нужно внимательно приглядеться к ситуации, чтобы увидеть, каков, например, процент кесарева сечения в стране от общего числа родов? Оказывается, если в 2004 году посредством абдоминального родоразрешения на свет появлялся лишь каждый 4-ый ребенок, то уже в 2010 году практически каждый 3-ий малыш в Германии (32%) родился с помощью кесарева сечения. Среди рожениц молодой возрастной группы в прошлом году операции подверглись 20% женщин, а среди мамочек возрастом старше 40 лет, родивших посредством кесарева сечения, было почти 45% [4].

Для сравнения в России к 2014 году кесарево сечение делали лишь в 23% случаев. Нормальные физиологические роды заменяются в Германии операцией по показаниям врачей, считается, что таким образом минимизируется родовой травматизм, но главное – лечебные учреждения родовспоможения получают большее финансирование, ведь обычные роды оплачиваются больничной кассой значительно ниже, чем операбельные. И мало кто вспоминает о том, что кесарево сечение – серьезная операция, которая несет определенные риски для роженицы и малыша, и что тяжелые осложнения для матери возникают в несколько раз чаще при кесаревом сечении, чем при естественных родах [5].

В Германии не хватает обученного медицинского персонала среднего и младшего звена. Работать сиделками немки, как правило, не идут из-за низкой заработной платы, непрестижности труда, а также большой физической и моральной нагрузки. Штат персонала по уходу за престарелыми людьми, в основном, формируется из иммигранток, которые берутся за подобную работу. Средняя зарплата работниц составляет около 1 тыс. евро в месяц, из которой ещё нужно заплатить от 30% до 50% налогов, в зависимости от семейного дохода.

Татьяна, 52 года, приехала в Ландсхут с Украины (Макеевка): «Два года я проработала пфлегефрау (работницей по уходу за престарелыми людьми, прим. автора) в Доме престарелых. Заработала только профессиональную болезнь коленных суставов. Брала ночные, заменяла коллег, но все подработки ушли в налоги, потому что оказалось, что мы с мужем получили больший совокупный доход, чем положено по нашему штойер-классу (налоговой шкалы, прим. автора). На меня одну 13 стариков – всех умой, одень, накорми, а сначала элементарно подними с постели. Адская работа за которую не платят, а со стариков берут по 3 тыс. евро в месяц на содержание. Конечно, уход там условный, у некоторых такие пролежни... Я придумала и стала шить валики бабушкам и дедушкам, чтоб под них подкладывать... Так жалко было!»

Последним «новшеством» в системе укрепления здоровья граждан Германии стало Постановление Федерального финансового министерства об отмене 7% налога (НДС) на посещение общественных бань, действовавшего с 1968г. Финансовое ведомство решило сэкономить на

здоровье людей: отныне, баня, которая традиционно способствовала снятию стресса и профилактике простудных заболеваний, приравнена к развлекательным заведениям [6]. С 1 июля 2015г. любители саун, а их в стране 16,3 млн. оплачивают налог в размере 19% [7].

Литература

1. В чём суть реформы здравоохранения в Москве? // АиФ 23.10.2014.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.aif.ru/dontknows/actual/1367167> (дата обращения 10.06.2015).

2. 19 000 Tote durch Klinik-Fehler // Tagesschau.de [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.tagesschau.de/inland/krankenhaus-report100.html> (дата обращения 18.06.2015).

3. Eine Milliarde Überschuss Krankenkassen horten Geld. // Frankfurter Allgemeine Zeitung 27.02.2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eine-milliarde-ueberschuss-krankenkassen-horten-geld-12822008.html> (дата обращения 21.06.2015).

4. Кесарево сечение в Германии. // Медэкспресс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.medical-express.ru/med/kinds-diseases/gynecology/caesarean_section (дата обращения 25.06.2015).

5. Кесарево сечение или естественные роды – преимущества и недостатки кесарева сечения // Главный хирургический портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.operabelno.ru/kesarevo-sechenie-ili-estestvennye-rody-preimushhestva-i-nedostatki-kesareva-secheniya/> (дата обращения 20.06.2015).

6. Mehrwertsteuer steigt – Saunabesuche werden teurer. // Pressemitteilung: 09. September 2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.saunabund-ev.de/fileadmin/saunabund/bilder/pdf/09_Mehrwertsteuererhoehung.pdf (дата обращения 15.06.2015).

7. Erhöhung des Steuersatzes für Saunaangebote auf 19 Prozent ab dem 1. Juli 2015. // Dehoga 20. 05. 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dehoga-berlin.de/aktuelles/recht/2190-erh-des-steuersatzes-f-saunaangebote-auf-19-prozent-ab-dem-1-juli-2015.html> (дата обращения 15.08.2015).

Редько Ю.А.
аспирантка 2 года обучения,
Северо-Кавказский Федеральный университет

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

Современное общество представляет собой систему, обладающую специфической социальной структурой. Она выражает деление социума на общности, классы, группы, слои и т. д. «Социальная структура общества представляет собой совокупность упорядоченных связей между отдельными элементами социальной системы. Это иерархическая организация различных слоев общества» [4, с. 29].

Основой такой структуры является естественное и социальное неравенство людей. Однако в вопросе о том, что именно служит критерием неравенства, мнения ученых расходятся. Изучая процесс стратификации в обществе, К. Маркс называл таким критерием факт обладания человеком собственности, а также уровень его доходов. М. Вебер добавлял к ним социальный престиж и принадлежность субъекта к политическим партиям, к власти. П. Сорокин считал причиной стратификации неравномерность распределения прав и привилегий, ответственности и обязанностей в обществе. Он утверждал, что социальное пространство имеет и множество иных критериев дифференциации: ее можно осуществлять по гражданству, роду занятий, национальности, религиозной принадлежности и т. д. Сторонники теории структурного функционализма в качестве критерия предлагали учитывать социальные функции, которые выполняют те или иные социальные слои в обществе.

Социологический анализ современного российского общества должен учитывать не только количественные измерения технических, социальных, экономических, политических показателей, но и ставить вопрос о переходном характере структуры российского общества. Данная тема актуальна в наши дни, так как в смене общественного развития важное место занимает и изменение социальной структуры общества. Особенно актуализируется данная ситуация в условиях современного состояния гражданского общества, которое берет на себя функцию трансляции новых социальных форм и культурных образцов, зарождающихся внутри жизненного мира и обладающих высоким адаптационным потенциалом [5, с. 198].

Социальная структура указывает на различное положение людей по отношению друг к другу на основе многочисленных критериев и признаков. Это дает основание включать в социальную структуру следующие подструктуры:

- социально-классовые общности;
- социально-этнические общности;

- социально-демографические общности;
- социально-поселенческие общности;
- социально-генетические общности;
- религиозные общности;
- семейно-бытовые общности;
- социально-профессиональные общности.

Понятие «социальная структура» предполагает подход к обществу как к совокупности взаимодействующих социальных групп и индивидов, имеющих определенные потребности и интересы.

В современном обществе можно выделить три стратификационных уровня: высший, средний и низший.

Изменения, происходящие сегодня в экономике современного российского общества, повлекли за собой сдвиги в его социальной структуре. Формирующаяся в настоящее время социальная иерархия отличается противоречивостью, неустойчивостью и склонностью к существенным переменам. Это мы можем проследить по данным опросов, опубликованных в Левада-центре, ВЦИОМе [8,9]. К высшей страте (или элите) сегодня могут быть отнесены представители буржуазии, государственного аппарата, а также интеллектуалы, занятые в сфере финансового бизнеса (они составляют около 3 – 5% населения). Создание среднего класса в России сегодня только начинается (предполагается, что к нему в основном будут принадлежать представители класса предпринимателей, а также рабочие, занятые высококвалифицированным трудом, и работники умственного труда). В настоящий момент, по данным социологических исследований, число людей, принадлежащих к данному стратификационному уровню, колеблется от 10 до 15%. Наконец, низшая страта в современной России – это рабочие различных профессий, занятые трудом средней и низкой квалификации, а также канцелярские служащие (приблизительно 80% населения).

Следует отметить тот факт, что процесс социальной мобильности между данными уровнями в России носит ограниченный характер. Это может стать одной из предпосылок будущих конфликтов в обществе.

Основные тенденции, наблюдающиеся в изменении социальной структуры современного российского общества:

- 1) социальная поляризация, т. е. расслоение на богатых и бедных, углубление социальной и имущественной дифференциации;
- 2) размывание интеллигенции, которое проявляется либо в массовом уходе индивидуумов из сферы умственного труда, либо в смене ими места жительства (так называемая «утечка мозгов»);
- 3) процесс стирания границ между специалистами с высшим образованием и высококвалифицированными рабочими [6, с.137].

В последние годы социальная политика российского государства стала приобретать более адресный и долгосрочный характер, использовать

значительно большие материальные ресурсы, а национальные проекты стали охватывать важнейшие области социальной сферы (образование, здравоохранение, жилье). Это говорит о наметившейся тенденции к положительному развитию и изменению социальной структуры российского общества. Социология, как и другие гуманитарные науки должна в данных условиях «...ответить на новые культурные вызовы и суметь встроиться в новые конфигурации социальных практик» [7, с. 138].

Библиографический список:

1. Горский Д.П. Учение Маркса об обществе (критический анализ). – М., 1994.
 2. Динамика социальной структуры и трансформация общественного сознания// Социс. 1998. №12.
 3. Добренков В.И. Социология: краткий курс/ В.И. Добренков. – М., ИНФРА-М, 2009.
 4. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. Учебное пособие для высших учебных заведений. – М., «Наука», 1995.
 5. Лежебоков А. А. Особенности российской модели интеракции структур гражданского общества и государства //Научные проблемы гуманитарных исследований. 2012. № 1. С. 197-201
 6. Социальная стратификация современного российского общества/ Отв. редактор З.Т. Голенкова. – М., 2003.
 7. Сергодеева Е.А. Рациональность современного философского дискурса//Гуманитарные и юридические исследования. 2014. № 2. С. 135-138.
- Интернет-источники:
8. ВЦИОМ: <http://wciom.ru>
 9. Левада-центр: <http://www.levada.ru>

ФИЛОЛОГИЯ

Алексеева М. Г.

кандидат филологических наук,
доцент кафедры романо-германской филологии
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И. Я. Яковлева»,

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Обучение межкультурному взаимодействию на первом курсе языкового факультета является важным компонентом в профессиональной подготовке учащихся. Организация этого процесса требует от преподавателя определенных усилий, особенно если студенты первого курса ранее не изучали немецкий язык. За первый год обучения студенты должны не только приобрести знание основ немецкой грамматики, фонетики, овладеть определенным лексическим материалом, но и получить представление о межкультурной коммуникации.

На начальном этапе обучения производные и сложные лексические единицы могут не только заучиваться, но и объясняться, анализироваться преподавателем, что позволит обучаемым приблизиться к особенностям немецкой картины мира. Ведь слово по В. Гумбольдту – это эквивалент того, как обозначаемый предмет был осмыслен речетворческим актом в конкретный момент изобретения [цитир. по 2, с. 34]. Словообразовательные средства активно категоризируют явления и становятся тем самым частью концептуальной модели мира [4, с. 216-217]. С первых уроков учащиеся знакомятся с основными видами словообразования, для их закрепления можно предложить экспликативные упражнения (базирующиеся на отношении к парафразе, посредством чего становится явной связь между конституентами, например: ... *trinkbar* → *kann trinken* (ответ студента), и наоборот *Fahrt nach Italien* → *Italienfahrt* (ответ студента) и неэкспликативные упражнения (подразумевающие изолированное композитообразование и деривацию, например, образование сложных слов из двух столбцов *Reise – Studien, Geschäft, Urlaub, Leben, Ferien*) [8, с. 91-99].

Через прослушивание несложных аудиотекстов из немецкоязычных учебников, типа Delfin [6], Aussichten [5] обучаемые получают сведения о бытовом социально-речевом поведении немцев, например, в супермаркете, в общении между членами семьи и соседями.

Согласно В. Гумбольдту национальное своеобразие духа и характера оказывает влияние и на построение речи [цитир. по 2, с. 36]. У каждого языка неповторимый интонационный рисунок, усвоение которого очень важно при изучении иностранного языка. Ошибки в произношении

являются помехами при восприятии и понимании речи, осложняют коммуникацию. С точки зрения И.Л. Маловой несоблюдение метрических признаков ритма затрудняет перцепцию речи в большей степени, чем неправильная артикуляция звуков. Таким образом, темпоритмика квалифицируется И.Л. Маловой как наиболее важный интонационный феномен [1, с. 64]. На начальном этапе обучения немецкому языку можно заучивать в соответствии с принципом «от легкого к сложному» детские скороговорки, четверостишия и двустишия, считалочки, сопровождая их подходящими жестами и телодвижениями (см. также методику А. Фишера) [7], затем поэтические и прозаические произведения немецкой классики, например, „*Gefunden*“, „*Lorelei*“, „*Erlkönig*“, „*Handschuh*“, „*Harzreise*“. Многократное прослушивание декламаций поэтических произведений в исполнении носителей языка оказывает, на наш взгляд, положительное влияние на формирование интонационной базы немецкого языка у учащихся. Кроме того, оно помогает студентам понять структуру немецкой ритмической группы, сильно отличающейся от русской [1, с. 66-67]. Знакомство с художественными произведениями, историей их создания может быть полезным для учащихся и при изучении теоретического курса по истории немецкой литературы на среднем этапе обучения.

Межкультурное взаимодействие может быть интегрировано во все виды аудиторной и внеаудиторной работы, будь то анализ немецких пословиц и поиск русских эквивалентов, использование на уроках песенного материала [3] или подготовку студентами докладов о стране изучаемого языка.

Литература

1. Малова И. Л. Темпоритмика в межкультурной коммуникации // Человек и языковое пространство. Аспекты взаимодействия : межвуз. сб. науч. тр. – Н. Новгород : НГЛУ, 2004. – С. 63-69.
2. Межкультурная коммуникация. Практикум. Ч. I / Сост. А. Е. Бочкарев, В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе. – Н. Новгород : НГЛУ, 2002. – 230 с.
3. Редькина О. В. Использование песни в качестве дидактического средства при обучении русскому языку как иностранному // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы современного гуманитарного знания : межвуз. сб. ст. Вып. 6. – Киров, 2014. – С. 190-193.
4. Шамов А. Н. Словопроизводство как когнитивный процесс и как способ формирования языковой картины мира // Человек и языковое пространство. Аспекты взаимодействия : межвуз. сб. науч. тр. – Н. Новгород : НГЛУ, 2004. – С. 216-222.
5. Aussichten. В 1. Kurs- und Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs und DVD. – Stuttgart : Ernst Klett Sprachen GmbH, 2011. – 214 S.
6. Delfin. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. – München : Max Hueber Verlag, 2005. – 256 S.

7. Fischer A. Deutsch lernen mit Rhythmus. Der Sprechrhythmus als Basis einer integrierten Phonetik im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. – Leipzig : Schubert-Verlag, 2007. – 168 S.

8. Storch G. Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. Theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. – München : Wilhelm Fink Verlag, 2001. – 367 S.

Алехина И.А

БФ ИДНК, ассистент кафедры гуманитарных дисциплин

О ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО.

Методика обучения русскому языку как неродному представляет собой самостоятельную педагогическую дисциплину о законах и правилах обучения языку и способах овладения языком, а также об особенностях образования и воспитания средствами языка.

Академическое описание русского языка как иностранного ставит целью выучить как можно больше языковых единиц и установить системные связи между ними, в то время как функционированию единиц уделяется очень мало внимания. Поэтому в некоторых случаях, академическое описание не помогает научить правильно употреблять слово или грамматическую форму.

Известно, что в XIX – начале XX в. развивались два направления: грамматико-переводное и практическое. В университетах и средних школах был наиболее распространен грамматико-переводной метод. Сегодня первое место среди методов обучения русскому языку как иностранному принадлежит коммуникативному методу (название предложено Е.И. Пассовым). Его целью является развитие у учащихся умений решать коммуникативные задачи средствами иностранного языка, свободно общаться с его носителями. Таким образом, язык усваивается во время естественного общения, организатором и участником которого является учитель. При этом, ученик выполняет роль субъекта этого общения и постоянно должен действовать.

Для данной методики характерно углубленное исследование речевого общения как формы взаимодействия людей посредством языка. Это направление методических исследований развивается под значительным влиянием коммуникативной лингвистики и рассматривает в качестве главных свойств изучаемого языка такие его качества, как:

- коммуникативность (так как назначение языка – быть орудием общения),
- системность (поскольку языковые средства взаимно организованы и должны изучаться в единстве),
- функциональность (языковые средства используются в целях осуществления коммуникаций, и по этой причине содержание

высказывания определяет порядок подачи и овладения языковыми средствами).

В 60–80-е гг. прошлого столетия Советом Европы проводилось исследование уровней владения языком, завершившееся публикацией документа «Современные языки: изучение, преподавание, оценка. Общевропейская компетенция владения иностранным языком» (Страсбург, 1996). В этом документе, помимо определения понятия «коммуникативная компетенция» и толкования входящих в ее состав компетенций (лингвистическая, речевая, дискурсивная, социокультурная, социальная, стратегическая), были описаны шесть уровней владения языком. В рамках каждого уровня был определен минимум обязательных требований к целям и содержанию обучения языку. Российские методисты, опираясь на данные исследования, разработали «Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному» (1999) и предложили описание шести уровней владения языком (элементарный, базовый, 1 – 4 сертификационные) применительно к обучению в вузах России. Осенью 2009 года Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило новые федеральные государственные требования к русскому языку как иностранному (Приказ от 28.10.2009 N 463).

Минимальные обязательные требования к целям и содержанию обучения на каждом конкретном уровне содержатся в соответствующих российских государственных образовательных стандартах.

Уровни владения русским языком как иностранным соотносятся с уровнями владения другими европейскими языками следующим образом:

Level 1 Waystage User	Level 2 Threshold	Level 3 Independent	Level 4 Competent	Level 5 Good User
English Key English Test (KET)	English Preliminary English Test (PET)	English First Certificate in English (FCE)	English Certificate in Advanced English (CAE)	English Certificate of Proficiency in English (CPE)
Русский язык Базовый уровень (ТБУ)	Русский язык Первый Сертификацио нный	Русский язык Второй Сертификацион ный	Русский язык Третий Сертификацион ный	Русский язык Четвертый Сертификацион ный
	уровень (ТРКИ-1)	уровень (ТРКИ- 2)	уровень (ТРКИ- 3)	уровень (ТРКИ- 4)

Такое сопряжение уровней способствует унификации и совершенствованию процесса преподавания русского языка как

иностранный, интеграции российской высшей школы в мировую систему образования.

В качестве параметров для выделения уровней рассматривали:

- коммуникативные задачи, которые учащиеся могут решать средствами языка в пределах уровня;
- сферы, темы, ситуации общения, в пределах которых эти задачи могут быть решены, т.е. предметно-содержательная сторона общения;
- степень лингвистической и экстралингвистической корректности решения задач.

Главная задача для учащихся - научиться творчески использовать языковые средства для общения и обмена информацией в различных условиях: в быту, в учебной и профессиональной деятельности.

Для российских вузов в настоящее время наиболее актуальными являются базовый, первый и второй уровни владения русским языком в связи с тем, что:

– успешное прохождение тестирования по базовому уровню (включающему элементарный) свидетельствует о том, что коммуникативная компетенция сформирована на начальном уровне, что позволяет удовлетворять учащемуся базовые коммуникативные потребности в ограниченном числе ситуаций социально-бытовой и социально-культурной сфер общения;

– успешное прохождение тестирования по первому уровню свидетельствует о том, что коммуникативная компетенция сформирована на среднем уровне и позволяет удовлетворять основные коммуникативные потребности в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-профессиональной сферах общения. Владение русским языком как иностранным на первом уровне достаточно для начала обучения в российских учебных заведениях, в том числе высшего профессионального образования. Этот уровень, как правило, достигается выпускниками подготовительных факультетов (отделений или курсов) для иностранных граждан после годичной специальной языковой подготовки;

– успешное прохождение тестирования по второму уровню свидетельствует о том, что коммуникативная компетенция сформирована на достаточно высоком уровне, и позволяет студентам удовлетворять свои коммуникативные потребности во всех сферах общения, вести профессиональную деятельность на русском языке в качестве специалиста соответствующего профиля: гуманитарного (за исключением филологического), инженерно-технического, естественнонаучного и др. Владение русским языком (объем лексического минимума должен достигать 10 000 единиц) как иностранным на втором уровне необходимо для получения диплома бакалавра или магистра - выпускника российского вуза (за исключением бакалавра или магистра-филолога).

В своей исследовательской практике филологи давно признали необходимость международных связей, а также прямого доступа к каналам актуальной информации о культуре изучаемого языка и очень широко используют информационные технологии, в частности, дистанционные формы обучения.

Реализация прагматического подхода к обучению русскому языку осуществляется как на основе широко принятых принципов коммуникативной методики, так и на основе разработок новых приемов. Основные параметры этого подхода:

- процесс обучения строится адекватно процессу коммуникации;
- учебный процесс имеет страноведческую направленность: изучение языка проходит одновременно с изучением особенностей страны изучаемого языка;
- обучение всем видам речевой деятельности: аудированию (слушанию и пониманию), говорению, чтению и письму, - проводится взаимосвязанно, но при приоритетном внимании к навыкам устной речи;
- во всех курсах системно и функционально используются вспомогательные аудиовизуальные, компьютерные и технические средства обучения.

В рамках коммуникативно-деятельностной методики на отдельных этапах обучения используются также элементы интенсивных методов. Одним из резервов интенсификации обучения является комплексно-аспектный характер работы по развитию речи, при котором делается попеременный акцент на усвоение фонетического, лексико-грамматического и страноведческого аспектов, представленных в отобранном текстовом материале в единстве.

Наряду с традиционными видами контроля (диктант, изложение, сочинение, выступление на предложенную тему) с 90-х гг. стал широко использоваться и тестовый контроль, в основном используемый в учебных центрах РКИ. Российским вузам следует перейти на единую систему приёма иностранных студентов, взяв «на вооружение», например, разработанный РУДН ЕГЭ по русскому языку как иностранному. Пока ситуация такова, что требования к вступительным испытаниям для иностранных граждан в разных вузах разнятся, правила приёма не синхронизированы, даже вступительные тестовые задания для граждан иностранных государств в некоторых вузах используются те же, что и для граждан РФ.

Бирюкова (Касатова) И.А.
*соискатель кафедры лексикологии
английского языка факультета ГПН МГЛУ
старший преподаватель кафедры
английского языка переводческого факультета МГЛУ
г. Москва*

ТЕНДЕНЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭВФЕМИИ ХХ-НАЧАЛА ХХІ В.

Как известно, современные СМИ используют политическую эвфемиию в качестве инструмента речевого воздействия и манипуляции. Будучи амбивалентными и подвижными с точки зрения коннотационного аспекта значения, они характеризуют одни и те же явления с разных сторон [1]. Как справедливо отмечает С. Апфел, «в политике эвфемия ... порой более предпочтительна, чем лингвистическая точность» [2, с. 136].

В ходе исследования была рассмотрена динамика значений терминов, обозначающих принадлежность к политическим течениям, на примере лексемы *коммунист*. В начале-середине ХХ в. отмечен активный рост эвфемистических и дисфемистических единиц, обозначающих принадлежность к коммунистической идеологии в речи зарубежных политиков и СМИ. Динамику фокусных идей, которые профилируют единицы, обозначающие коммунистов, можно представить в виде поэтапно активизирующихся профилей: «общий» - «новаторский» - «красный» - «чужой среди своих».

Хронологически первыми профилями являются идея «общий», основанием для которой служит коммунистическое учение, и «новаторский», характеризуются широкой степенью референции. В 1920-30х гг. наблюдается активное пополнение фонда единицами, имеющими в основе своей семантики метонимический символ революционеров (красный). В силу обостренных дипломатических отношений между СССР и США номинации с фокусами «общий» и «красный» приобретают пейоративный характер в политическом контексте противников коммунизма, что явилось стимулом для появления эвфемистических наименований, базирующихся на концептуальной оппозиции «свой-чужой».

В настоящее время наиболее показательными в плане динамики фокусных идей, актуализируемых в номинациях маргинальных политических течений, являются обозначения террористов.

Этимологический анализ лексемы *terrorist* выявил, что данная лексическая единица изначально употреблялась в терминологическом значении, и стала восприниматься как амбивалентная с середины ХХ в. Диахронный анализ номинативной группы «террорист» продемонстрировал расширение прагматического потенциала эвфемизмов и смещение их фокуса номинации на идею «борьбы за благое дело»:

борьба за свободу, вооруженная борьба, борьба за независимость, борьба за изменение существующего порядка.

Наибольшим эвфемистическим потенциалом обладает профиль «свобода» и «борьба за независимость», наименьшим – «вооруженная борьба». Коннотация фокусной идеи «борьба за изменение существующего порядка» может меняться от положительной к отрицательной в зависимости от прагматической установки автора. Номинации террористов, имеющие в фокусе номинации профиль «чужая религия», являются дерогативными в отношении представителей мусульманского сообщества.

Подводя итог, можно сделать вывод, что при изучении эволюции семантических изменений значимую роль имеют экстралингвистические факторы, в том числе периоды времени, когда определенные политические реалии имеют резонанс.

Литература

1. Порохницкая Л. В. Концептуальные основания эвфемии в языке (на материале английского, немецкого, французского, испанского и итальянского языков). – автореф. дис ... д-ра филол. наук. – М., 2014. – 46 с.
2. Apfel S. Hadrian's Echo: The Whys and Wherefores of Israel's Critics. – Houston: Strategic Book Publishing, 2012. – 186 p.

Галепя М.А.

ЮФУ, соискатель кафедры «Средства массовых коммуникаций»

«КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ...» (ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ ПУБЛИКАЦИЙ - ОТКЛИКОВ НА РЕЧЬ ДЕПУТАТА II ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ А. И. ПЕТРОВСКОГО В «ДОНСКИХ ОБЛАСТНЫХ ВЕДОМОСТЯХ» 1907 ГОДА).

13 марта 1907 г. депутат молодого российского парламента А. И. Петровский на заседании Государственной Думы выступил с речью о законопроекте «Об отмене военно-полевых судов». Он расценил военно-полевые суды как посягательство на основные устои идей государственности и выступил против участия казачества в подавлении протестных выступлений. В этом же году на страницах главного официального издания Области войска Донского - «Донских Областных ведомостях» - опубликовано 9 материалов, отражающих противостояние позиций А. И. Петровского и сторонников традиционной роли казаков как защитников веры, Царя и Отечества и от внешних, и от внутренних врагов.

Первая реакция на страницах основной официальной газеты Дона последовала 22 марта 1907 г. – здесь опубликована редакционная заметка, открытое письмо депутата Государственной Думы от Астраханского казачьего войска А. Г. Полякова и эссе «Заметки на современны вопросы»

автора Казак. В дальнейшем в «Донских Областных ведомостях» ещё размещены письмо офицерского состава 30-го Донского казачьего полка, редакционная заметка, стихотворение, описание курьёзного случая и телеграммы. Этот всплеск разножанровых откликов говорит о том, что тема отмены военно-полевых судов и последовавшая за этим общественная дискуссия о роли казачества на современном этапе оказалась актуальной, острой. Обращает на себя внимание не только набор или, точнее, ассортимент жанров-откликов, но и их градация: первые материалы носили характер серьёзной политической дискуссии (а в случае с письмом депутата А. Г. Полякова даже официальной позиции казаков Астраханского войска), тогда как заключительным публикациям серии присущ явно иронический характер (описание курьёза и обмен телеграммами можно назвать анекдотами). Разумеется, разным жанрам соответствуют определённые языковые формы и стилистические приёмы.

В редакционной заметке без подписи под названием «Казачьи депутаты в Государственной Думе», опубликованной 22 марта 1907 г., даётся пояснение, с какой именно речью А. И. Петровский выступил в Государственной Думе от имени донского казачества. В этом же номере газеты депутат А. Г. Поляков опубликовал своё «Открытое письмо». В тексте встречаются канцелярские обороты, свойственные деловому письму того времени: сокращённое обращение «М.г.» (милостивый государь), «*позволил себе высказать*», «*требование слова по личному вопросу*», «*право...не было дано на том основании*», «*да позволено мне будет высказаться*». За этими оборотами угадывается едва сдерживаемое негодование автора, который прилагает усилия для того, чтобы его послание не вышло за рамки приличия. Свою точку зрения астраханский депутат подкрепляет красочными эпитетами: «*святейшие чувства*», «*обидное заявление*», «*извращённая истина*». В конце письма автор назвал речь А. И. Петровского одним словом – *клевета*. Автор подчёркивает, что А. И. Петровский избран не от курии донского войскового казачества, а из числа выборщиков от городских избирателей, т.е. от разных сословий. Следовательно, его мнение является недостаточно авторитетным.

В этом же выпуске «Донских Областных ведомостей» от 22 марта 1907 г. помещены «Заметки на современные вопросы» автора Казак, посвящённые всё тому же выступлению А. И. Петровского и злободневным вопросам, волновавшим казачество в период работы II Государственной Думы. По жанру этот материал можно отнести к эссе из пяти частей, в котором автор, отталкиваясь от речи А. И. Петровского, размышляет на злободневные темы.

Наиболее интересна пятая, заключительная, часть, в которой Казак задаётся новым вопросом: «*Чего, собственно, казаки могут ждать или требовать от Государственной Думы?*» Это довольно интересный ход авторской мысли, ранее на страницах официального издания Области

войска Донского ни в 1906 г., ни в 1907 г. такой вопрос не возникал. Общественная дискуссия велась на тему об учреждении парламента, о надеждах, возлагаемых на депутатов, о том, почему прекратила работу I Государственная Дума и какой должна стать II-я, чтоб не повторить судьбу предыдущей. Но вопрос о том, что казаки в принципе могут ждать от парламента для упорядочения жизни в Области войска Донского, на страницах официального издания был задан впервые. Далее автор перечисляет, что у казаков есть: земля, права и свобода, *«в общественном управлении они не стеснены»*, дисциплина казаку привычна. По мнению автора, в настоящее время необходимо, чтобы *«решение всех «казацких» вопросов было предоставлено на усмотрение самих же казаков не в Думе, а на месте, на Дону...»*

Заключительные публикации серии размещены 12 мая 1907 г. В них уже не приводятся никакие серьёзные аргументы, речь А. И. Петровского используется как повод для иронии. Например, небольшая заметка «Курьёз из французской газеты»:

«Во французской газете «Le Journal», от 19 апреля сего года, о донском депутате в Государственной Думе г. Петровском помещён такой отзыв в переводе на русский язык. «Депутат от казаков Петровский, человек воинственного вида, носящий саблю, кинжал и патронташ (выделено редакцией «Донских Областных ведомостей»), заявил с высоты трибуны, что, быть может, близок час, когда казачьи войска откажутся употреблять оружие против народа. Это была речь, заслуживающая быть приведённой в нашем журнале». Французская газета не знала, что г. Петровский по профессии присяжный поверенный и приписала ему такую воинственность, какую он не обладает, по предположению, конечно, что он должен быть таким, как депутат Донской области».

Эта заметка заслуживает внимание по нескольким причинам. Во-первых, интересен тот факт, что главная официальная газета Дона обратила внимание на эту публикацию и выделила слова, с помощью которых французская «Le Journal» описала донского депутата. Во-вторых, ко времени публикации прошло меньше ста лет, как донские казаки стояли лагерем на Елисейских полях и, конечно, такое воинственное описание казачьего депутата наверняка в восприятии французского обывателя совпадало с тем представлением, которое было сформировано ещё в 1812 г. и передавалось, как говорится, от отца к деду и далее. В-третьих, стоит задуматься над тем, почему газету страны – колыбели европейской буржуазной революции – привлёк тот факт, что казачий депутат в стенах российского парламента высказался о том, что *«быть может, близок час, когда казачьи войска откажутся употреблять оружие против народа»*. Думается, что у французской публики речь А.И.Петровского должна была вызвать удивление, ведь для европейца казак всегда означал верность

престолу и Отечеству, и, следовательно, воспринимался как защитник государственности.

Литература

1. Ахмадулин Е.В. Пресса Новочеркаска /Новочеркасск. Краткая энциклопедия. Новочеркасск: Novoprint, 2001.
2. Гордеева Н.М., Станько А.И., Чичикина Н.Д., Корнилов Е.А. Из истории журналистики Дона. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1977.
3. Законодательная власть на Дону. – Ростов - н/Д: Феникс, 2012.
4. Хазагеров Т. Г., Ширина Л. С. Общая риторика: курс лекций и словарь риторических фигур. 2-е изд. — Ростов н/Д : Феникс, 1999.
5. Ширина Е. В. Языковой портрет русских публицистов 60-х годов XIX века (творчество А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева). — Ростов н/Д, 2007.

Курбанова З.З.

Дагестанский госпедуниверситет

О СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛЕКСИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ ЛАКСКОГО ЯЗЫКА В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ И АНГЛИЙСКИМ

Настоящая статья посвящена семантическому анализу лексических синонимов лакского языка, являющихся в дагестанском языкознании одним из наименее изученных объектов. Исследование проводится в сопоставительном аспекте, позволяющем определить в выявляемой характеристике общее и специфическое. В работе, в частности, привлекается материал русского и английского языков. Описание семантических особенностей синонимов лакского языка проводится на основе сопоставления частеречных характеристик, выделенных тематических групп, межъязыковых и внутриязыковых центров синонимической аттракции сопоставляемых языков. Основанием сопоставления вступает также продуктивность семантической деривации как способа словообразования синонимов.

Специфика частеречного распределения синонимов лакского языка заключалась в количественном преобладании существительного над другими частями речи. Сравним: в русском языке наибольшее распространение имеют синонимические ряды глаголов [5, с.14], а в современном английском языке отмечается сравнительно равномерное распределение синонимов по знаменательным частям речи [3].

Как показал анализ, синонимы лакского языка характеризуются разнообразной тематической направленностью: *названия лица, названия профессий, предметы быта, чувства и эмоции, термины родства, части тела, черты характера, еда, флора, фауна* и др. Например, тематическая группа *предметы быта* включает синонимические единицы *бушкъап*,

нааврвачи, вяртла «тарелка»; *шанул пута, шануйх дихьу* «простыня»; *чирахъ, беса* «светильник»; *клунклур, клюххи, класттуркла, къазан* «котёл»; *хъхъа, хъумув* «веревка»; *ччама, ккуруушка* «кружка»; *чанахъ, аьм* «корыто»; *члан, мярчлан* «подкова»; *чла вчли, щяпа* «прут»; *шалкка, ккуртта* «обруч»; *мух1, мирхъ* «серп»; *буттукъа, къурши, рахттан, гъаржа* «сундук» и др.

Сопоставление тематических групп синонимов в рассматриваемых языках показывает достаточно высокую степень их специфики. Она, в частности, проявляется в различном количественном и качественном наполнении выделяемых групп и синонимических рядов. Так, синонимический ряд «банщик» тематической группы *названия профессий, занятий* включает в лакском языке единицы *х1аммамчи, кисабукку, даллак*, в то время как лексемы *банщик* в русском языке и *bath-house attendant* имеют неразвитую синонимическую парадигму. Аналогично: ряд *чливи, хъац1, ц1ирц1урт1ала* «сверчок» тематической группы *фауна* включает три члена, синонимы к словам «сверчок» в русском языке и «cricket» в английском, по имеющимся у нас данным, не обнаруживаются. Сравним также: синонимический ряд *к1или, алик1или* «седло» тематической группы «предметы быта» в лакском языке и, соответственно, «седло» и «saddle» в русском и английском, не образующие синонимических рядов.

Общность и специфичность семантики синонимов лакского, русского и английского языков выявлялась и на уровне центров синонимической аттракции, выступающих своеобразными индикаторами актуальности их денотатов для языковых общностей. Были выделены межъязыковые центры синонимической аттракции, с одной стороны, и национально-специфические – с другой. Среди первых представлены центры «разговаривать», «ссора», «умереть», «голова», «просить», «дурак», «обманывать» и др. Ср., например, центр «спор, ссора» представлен в лакском языке синонимами *бяс, дяъви, къалмакъал, баябуришуву, буза, аьлагъуша* и др., в русском – *спор, ссора, дебаты, словопрение, пререкания, баталия* и др., в английском – *quarrel, dispute, argument, disagreement, row, rumpus, beef* и др. Специфическими центрами синонимической аттракции лакского языка на фоне русского и английского выступают: *ловушка, переговоры, баловень, благородство, везение, овощи* и др. Например, центр «овощи» в лакском языке включает синонимы *ахънилри, къур-квая, уртту-цин, нувици-къюри*. Эквивалентные единицы «овощи» и «vegetables» в русском и английском языках характеризуются неразвитыми синонимическими парадигмами.

Рассмотрение процесса синонимизации переносных значений в лакском языке показало, что семантическая деривация как способ словообразования синонимов лакского языка не отличается высокой продуктивностью. Ср.:

единица *авккусса* «кривой, косо́й» развивает в современном лакском языке второе значение, маркированное как *перен.* «неправильный, несправедливый», в котором она синонимизируется с прилагательным *къахлакьсса* «несправедливый»;

марал «марал» имеет второе значение, маркированное как *перен.* «красавица», в котором эта лексема синонимизируется с существительным *ссурухлу* «красавица»;

прилагательное *хъхарасса* «слабый, некрепкий (о напитках)» развивает в современном лакском языке второе значение, маркированное как *перен.* «слабый, слабовольный, малодушный», в котором оно синонимизируется с единицами *тадвир бакъасса, дак1 дакъасса, къадарсса*, и т.д.

Более высокую продуктивность семантическая деривация показывает в словообразовании стилистически сниженных синонимов русского и английского языков. В работах, посвященных изучению просторечной (т.е. сленговой) лексики английского языка, исследователи называют семантическую деривацию наиболее продуктивным способом словообразования просторечных синонимов [4; 2; 1 и др.]. По произведенным подсчетам [2, с.184], около 50% просторечных синонимов образованы посредством семантической деривации.

Семантика синонимов лакского языка, подытожим, характеризуются отдельными общими, но в большей мере своеобразными чертами, определяемыми менталитетом, культурой и бытом его носителей.

Литература:

1. Беляева Т. М., Хомяков В. А. Нестандартная лексика английского языка. Л., 1985.

2. Сидоренко Т.К. О словообразовательной семантике просторечных синонимических рядов // Проблемы лексической и словообразовательной семантики. Межвузовский сборник научных трудов. Пятигорск, 1984.

3. Фомина И.В. Дифференцированная номинация в когнитивном аспекте (на материале супермногочленных синонимических рядов в русском и английском языках): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2004.

4. Хомяков В.А. Синонимы в английском просторечии // Семантика слова и предложения в английском языке. Л., 1980.

5. Черняк В.Д. Проблема синонимии и лексико-грамматическая классификация слов. Учеб. пособие к спецкурсу. Л., 1989.

Фролова В. А.

*доцент, кандидат филологических наук,
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И. Я. Яковлева»,
доцент кафедры романо-германской филологии*

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКОГО И ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКОВ

В современной национальной школе обучение иностранным языкам происходит в условиях билингвизма, когда учащиеся должны овладеть иностранным языком (английским, немецким языком) через метаязык, которым для них является русский язык. В национальных общеобразовательных учреждениях Чувашской Республики, где обучающиеся изучают родной (чувашский) и русский языки, при обучении иностранному языку (в частности, немецкому языку) следует принимать во внимание особенности всех трех языков, чтобы избежать языковой интерференции и использовать общетипологические особенности этих языков для успешного овладения языком.

По генеалогической классификации сопоставляемые нами языки относятся к разным группам языков: чувашский язык генетически относится к болгарской группе тюркских языков, а немецкий язык – к западногерманским языкам германской группы. В связи с этим наблюдаются, с одной стороны, существенные отличия в системе чувашского и немецкого языка, которые необходимо учитывать при работе в условиях национальной школы, а с другой стороны, есть некоторые общие черты этих языков, что может облегчить усвоение иностранного (немецкого) языка. Подобные сравнительно-сопоставительные исследования на базе данных языков становились объектом пристального изучения многих авторов [1, 2, 3], однако комплексная картина проблемы может быть дополнена следующими существенными замечаниями по проблематике.

В консонантной системе современного чувашского языка по способу образования можно выделить три группы согласных: сонорные (в, й, л, н, м, р); звонкие шумные (б, г, д, ж, з) и глухие шумные (п, к, т, ш, с, ц, щ, х, ф, ц, ч). Звонкие шумные согласные и глухие ф, ц, щ в чувашском языке встречаются лишь в словах, заимствованных из русского языка. Глухие шумные согласные в срединной позиции между двумя гласными, а также в позиции между сонорными и гласными принимают полувзвонкий характер. При изучении немецкого языка следует учитывать эти особенности согласных и особо отрабатывать произношение данных согласных. Кроме того, в чувашском языке согласные п, т, к произносятся, в отличие от немецкого языка, без придыхания, поэтому в целях

профилактики возможных ошибок также необходимо работать над произношением (с придыханием) немецких согласных p, t, k.

Еще одна трудность при обучении немецкому языку связана с тем, что чувашские согласные могут противопоставляться друг другу по палатализации, что не характерно для немецкого языка. Прогрессивная ассимиляция согласных по глухости в немецком языке также создает определенные трудности для обучающихся в чувашской национальной школе. Кроме того, немецкие согласные [ŋ] и [ç]-Laut не имеют аналогов в чувашском языке, что вызывает дополнительную необходимость работать над произношением этих согласных.

В системе гласных чувашского языка выделяют гласные переднего ряда (e, э, ё, и, ё) и гласные заднего ряда (a, а, у, ы, o). Звук [y] отсутствует в русском языке, но очень похож на немецкий гласный [y], поэтому можно опираться на эту особенность гласного и проводить параллели между чувашским и немецким языками.

Тщательной отработке произносительных навыков при обучении немецкому языку следует подвергать немецкие дифтонги и редуцированный гласный [э], аналогов которым также нет в чувашском языке. Твердый отступ гласных в начале слова или морфемы, а также противопоставление долгих и кратких гласных – это следующие трудности для учащихся чувашских национальных школ. Кроме того, языковую интерференцию может вызвать характерная для чувашского языка гармония гласных (созвучие гласных): гласные последующих слогов уподобляются гласному первого слога (после гласных переднего ряда, как правило, следуют гласные переднего ряда, а за гласными заднего ряда – гласные заднего ряда: *хитререххи, асӑнмалӑх*).

К суперсегментным особенностям чувашского языка можно отнести такие явления как тяготение словесного ударения в изолированно употребляемых словах к последнему слогу. Сюда же можно отнести следующие особенности:

- 1) в чувашских словах, включающих в свой состав гласные a, e, э, у, ё, и, ы, ударение падает на последний слог;
- 2) если слово состоит только из гласных неполного образования (ӑ, ё), то ударение приходится на первый слог;
- 3) если же слово содержит гласные как полного, так и неполного образования, то ударение падает на последний слог.

В немецком языке, как правило, ударным является первый слог, поэтому учащиеся также должны иметь возможность работать над этой особенностью немецкого языка.

Интонационные модели повествовательных и повелительных предложений в немецком и чувашском языках имеют сходную картину, что позволяет в работе опираться на интонационные модели чувашского языка. Что же касается интонации вопросительных предложений, то в

чувашском языке отсутствует специальная вопросительная мелодия, что вызывает определенные трудности при изучении интонации вопросительных предложений немецкого языка. В чувашском языке все типы вопросительных предложений характеризуются более быстрым произношением: средняя длительность каждого звука короче, чем в простом повествовательном предложении. В зависимости от лексико-грамматической структуры предложения и сути выражаемого вопроса, мелодика предложений может быть восходящей, нисходящей или же восходяще-нисходящей.

Таким образом, при обучении немецкому языку в условиях билингвизма в национальных школах Чувашской Республики следует учитывать, прежде всего, особенности родного (чувашского) языка. При этом особенности чувашского языка, не характерные для русского языка, но имеющие некоторые сходства с изучаемым немецким языком, могут позволить избежать некоторых ошибок в отработке произносительных навыков. Языковая интерференция, наоборот, может быть устранена, если преподаватель будет опираться на особенности метаязыка – русского языка.

Литература

1. Алексеева М. Г. Консонантизм немецкого языка в лингвистических исследованиях разных лет // Человек и языковое пространство : Аспекты взаимодействия : Межвузовский сборник научных трудов к 65-летию профессора В. М. Бухарова. Вып. 3. – Н. Новгород : НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2009. – С. 155–160.

2. Алексеева М. Г. Особенности вокализма немецкого языка // Актуальные проблемы контрастивной лингвистики, типологии языков и лингвокультурологии в полиэтническом пространстве : Материалы научной конференции. Ч. 1. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2011. – С. 271–275.

3. Алексеева М. Г., Михайлова К. С. Консонантизм чувашского и немецкого языков // Вопросы языкознания в когнитивном аспекте : Сборник научных статей. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. – С. 46–49.

ЛАТЕНТНАЯ КОРРУПЦИЯ

Аннотация: в статье отмечался целый ряд шагов по минимизации коррупционных рисков на всех уровнях государственного управления, исключению противоправных, двусмысленных норм, открывающих лазейки для самоуправства и злоупотребления чиновников, констатируется существование взаимосвязи между коррупцией, коррупционной преступностью. Масштабная коррупция среди руководящих работников высокого уровня в исполнительной, судебной и законодательной ветвях власти может оказывать разрушительное влияние на демократию, принципы верховенства закона и социально-экономическое развитие.

Ключевые слова: коррупция, коррупционный риск, латентные коррупционные преступления.

Abstract: the article said a number of steps to minimise risks of corruption at all levels of government, with the exception of unlawful, ambiguous norms that opens loopholes for arbitrariness and abuse of officials, it is stated that there is a link between corruption, corruption crimes. Large-scale corruption among executives high level in the Executive, judicial and legislative branches of government can have a devastating effect on democracy, the rule of law and socio-economic development.

Key words: corruption, corruption risk, latent corruption crimes.

30 октября 2013 г. Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции. Оно было посвящено вопросам реализации государственной политики в сфере борьбы с коррупцией, эффективности принятых в последнее время законодательных и административных мер. В его докладе отмечался целый ряд шагов по минимизации коррупционных рисков на всех уровнях государственного управления, исключению противоправных, двусмысленных норм, открывающих лазейки для самоуправства и злоупотребления чиновников.

Говоря об антикоррупционной работе наших правоохранительных органов, Президент сослался на данные МВД 2012-2013 гг. Количество выявленных преступлений коррупционной направленности по этим данным, сократилось с 34049 до 29501. "Конечно, - заявил Президент, - нужно внимательно проанализировать эти цифры... с учетом скрытого, латентного характера коррупционных преступлений".

Практически со всем, о чем говорил Президент, очень сложно, практически невозможно спорить. Тем не менее, в контексте решения

задач борьбы с коррупцией вполне уместно развить (прокомментировать) его идею о латентности коррупции.

Исследование, проведенное научным коллективом под руководством Сергея Иншакова, позволяет сделать вывод о том, что если в 2009 году было зарегистрировано 83,3 тысяч преступлений коррупционной направленности, то число фактически совершенных преступлений (зарегистрированные + латентные, не попавшие по тем или иным причинам в поле зрения правоохранительных органов) составило 1604,2 тысячи. Иными словами, соотношение зарегистрированной и латентной преступности составило 1 к 20.

Наиболее латентными коррупционными преступлениями, по оценкам Иншакова и его коллег, стали получение и дача взятки (ст. 290 и 291 УК РФ). Соотношение зарегистрированных и латентных преступлений составило по ним 1 к 75 и 1 к 70 соответственно. То есть, на каждое зарегистрированное преступление в виде получения взятки приходится 75 таких же преступлений, оставшихся вне поля зрения правоохранительных органов.

На этом основании авторы исследования сделали вывод, с которым согласен автор статьи: рост зарегистрированных коррупционных преступлений можно оценивать как показатель повышения активности правоохранительных органов, а снижение их числа - как показатель снижения этой активности. Не более того. [1]

В самой структуре коррупционной преступности как таковой велика доля латентных. Рост латентной коррупционной преступности, то есть тех коррупционных преступлений, которые остались не выявленными (а преступники, их совершившие, — безнаказанными), неминуемо повлечет через определенное время рост всей преступности, в том числе и зарегистрированной. Причины этого заключаются в ослаблении предупреждающего воздействия общей превенции (угрозы уголовного наказания), а также в появлении у отдельных категорий граждан чувства безнаказанности, которое негативно влияет на законопослушных граждан, а некоторых из них приводит к преступлениям.

Особенностью *латентной преступности* в различных административных структурах большого современного мегаполиса является большой удельный вес преступлений, в сокрытии которых участвует руководство тех или иных структур.

В общем плане структура латентной коррупционной преступности в административных структурах большого современного мегаполиса такова:

- 1) коррупционные преступления, неизвестные никому, кроме лица, их совершившего;
- 2) коррупционные преступления, известные только преступникам и потерпевшим;

2) коррупционные преступления, известные преступникам, потерпевшим и сослуживцам;

3) коррупционные преступления, известные преступникам, потерпевшим, сослуживцам и руководству (сокрытие);

4), известные преступникам, потерпевшим, сослуживцам, руководству и правоохранительным органам (уклонение от регистрации и законного реагирования).

Среди коррупционных преступлений корыстных наиболее велика первая группа.

Структура латентной коррупционной преступности в определенной мере раскрывает и ее причины:

- пассивность сослуживцев, страх потерпевших и неверие в возможную помощь со стороны руководства и правоохранительных органов;

- незаинтересованность руководства в выявлении коррупционных правонарушений среди сослуживцев и привлечении их к ответственности;

- перегрузка работников правоохранительных органов;

- неудовлетворительная организация работы по выявлению скрытых коррупционных правонарушений в административных структурах большого современного мегаполиса (отсутствие оперативных структур, функционирующих в этих целях).

Одной из ярких форм проявления латентной коррупционной преступности является *откат*. Откат - любое негласное вознаграждение служащего административного органа за принятие выгодного ему управленческого или хозяйственного решения в рамках его должностных полномочий. Откатополучатель - это всегда управленец или менеджер, в силу своего положения имеющий возможность распоряжаться ресурсами своей организации (бюджеты, товары, услуги и т.д.) принимает решение об их использовании руководствуясь не только интересами своей организации, но и личной выгодой. Форма, которую принимает благодарность откатодателя в данном случае не важна. В вульгарном случае это может быть конверт с наличными, в хитроумном - контракт с перечислением энной суммы на счет карманной фирмы откатчика, например, за проведение некоего абстрактного "научного" исследования ("лекции" депутата Пономарева).

Даже поверхностное ознакомление с территорией "отката" позволяет определить величину "откатных". Его показатель находится в диапазоне 5-10% от объема сделки. Традиционно настоящим заповедником считается сфера бюджетных закупок и контрактов, где этот показатель составляет около 35%. До 50% могут доходить откаты чиновникам, например, в такой области как закупка импортной медицинской техники.[2]

Здесь следует отметить, что в странах глубоко укоренившегося капитализма уже давно выработались "антитела" против вируса отката в

виде законов и этических кодексов, регламентирующих поведение менеджеров и госслужащих. Откаты стали опасным занятием, а потому откатчики вынуждены задействовать все более сложные и закамуфлированные схемы. Самые откатоопасные направления в нашей стране и на Западе одни и те же: IT-рынок, фармакология, страховой бизнес, маркетинг, реклама. Правда, "наши" откаты, как правило, принимают неприкрытую и беззастенчивую форму. То ли наши откатчики слишком бесстрашные, то ли мало пуганные.

Подробная классификация коррупции представлена в следующей таблице:

Таблица

Типология коррупции

(по М.Н. Билинской, В.В. Моисееву, В.Ф. Ницевичу) [3]

Критерий типологии	Виды коррупции
Кто злоупотребляет служебным положением	- государственная (коррупция чиновников) - коммерческая (коррупция менеджеров фирм) - политическая (коррупция политических деятелей)
Кто выступает инициатором коррупционных отношений	- вымогательство взяток по инициативе руководящего лица - подкуп по инициативе просителя
Кто является взяткодателем	- индивидуальная взятка (со стороны гражданина) - предпринимательская взятка (со стороны легальной фирмы) - криминальный подкуп (со стороны криминальных предпринимателей, например наркомафии)
Цели коррупции с точки зрения взяткодателя	- ускоряющая взятка (чтобы получивший взятку быстрее делал то, что должен по долгу службы) - тормозящая взятка (чтобы получивший взятку нарушил свои служебные обязанности) - взятка "за доброе отношение" (чтобы получивший взятку не делал надуманных придирок к взяткодателю)
Степень централизации коррупционных отношений	- децентрализованная коррупция (каждый взяткодатель действует по

	своему усмотрению) - централизованная коррупция "снизу вверх" (взятки, регулярно собираемые нижестоящими чиновниками, делятся между ними и вышестоящими чиновниками) - централизованная коррупция "сверху вниз" (взятки собираемые вышестоящими чиновниками частично делятся с нижестоящими)
Уровень распространения коррупционных отношений	- низовая коррупция (в низшем и среднем эшелоне власти) - верхушечная коррупция (у высших чиновников и политиков)
Форма выгоды от коррупции получаемой взяточполучателем	- денежные взятки - коттеджи, квартиры, машины, доходная должность и др.

Из приведенной таблицы следует одно: коррупция многолика и тем самым имеет основательный потенциал для приспособления, а стало быть живучести существования.

Особенностью современной коррупции являются ее широкое распространение в стране, значительные масштабы, особая общественная опасность.

При анализе причин современных коррупционных деяний прослеживаются интересные закономерности, когда одно коррупционное преступление может быть причиной или условием другого. Механизмы тут могут быть самыми различными. Привлекательность «легкой» и «красивой» жизни коррупционера. Пример его безнаказанности или успешного способа совершения коррупционных преступлений. Все это, как говорят в народе, при «ватной» реакции правоохранительных органов и средств массовой информации вдохновляет отдельных граждан на подражание и совершение аналогичных действий. Сам факт достаточно массового нарушения законов формирует в подсознании населения весьма криминогенную идею о том, что нарушение законов не есть что-то ненормальное, а в отдельных случаях это вообще является нормой. Катализатором такой ситуации в обществе зачастую выступают некоторые недобросовестные средства массовой коммуникации, которые при подготовке своих публикаций и репортажей пользуются непроверенными источниками информации, оценивают ситуацию поверхностно и не учитывают позицию гражданского общества.

Массовый характер коррупционных преступлений в соответствии с законом перехода количества в качество формирует новую реальность.

Элементами ее являются преступная коррупционная среда, преступная коррупционная психология, преступная коррупционная культура, а также формирующийся на этих принципах преступный коррупционный мир, который стремится укрепить в сознании граждан жизненную формулу «не подмажешь не поедешь». Особую опасность и тревогу у правоохранительных органов и гражданского общества вызывает проявление ярко выраженной тенденции к самоорганизации и самовоспроизводству коррупционной преступности. На попытки усиления борьбы с коррупционной преступностью она, подобно живому организму с хорошо функционирующими защитными системами, отвечает не только перегруппировкой сил и изменением характера коррупционной деятельности, но и созданием адекватных систем «криминальной коррупционной безопасности» основу которых составляет достаточно серьезные финансовые возможности и ресурсы.

Организованная коррупционная преступность, словно водоворот, втягивает в свою орбиту, а затем и в воронку все новых людей и приобщает их к новым преступным видам коррупционной деятельности.

Учитывая изложенные выше факты, представляется очень важным моментом обратить самое пристальное внимание на вопросы антикоррупционного воспитания молодёжи и особенно несовершеннолетних. Если сформировать нетерпимость к коррупционному поведению и приложить усилия к антикоррупционному воспитанию несовершеннолетних, то можно рассчитывать, что ситуация с коррупционными проявлениями в обществе и количество коррупционных преступлений в целом снизится.

Наше государство должно возродить и укреплять социальную систему воспитания и обучения подрастающего поколения (ту систему, которая не так давно была лучшей в мире), которая в основе своей была основана на *убеждении*. Этот метод практикуется человечеством в течение тысячелетий. Применительно к антикоррупционному воспитанию при помощи данного метода следует обратить внимание на ряд обстоятельств.

Наиболее эффективным приемом антикоррупционного воспитания является первичное формирование позитивных (антикоррупционных) убеждений. Это подчеркивает главенствующую роль и особую значимость семьи, школы и детских воспитательных учреждений. Практически у каждого человека в детском возрасте можно сформировать положительные качества, в то время как коррекция устойчивых отрицательных качеств в зрелом возрасте потребует значительных усилий. При этом значимым результатом можно считать перевод имеющихся коррупционных убеждений из разряда устойчивых в неустойчивые.

Список литературы:

1. Иншаков С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография. ЮНИТИ-ДАНА. М., 2011-839 с.

2. См. Денисов Дмитрий. Территория "отката".-"Бизнес-журнал" №8 от 26 апреля 2006 г. Правда, А.Макаревич в открытом письме В.В. Путину оперирует показателем отката в 70%.

3. См.: Билинская М.Н., Моисеев В.В., Ницевич В.Ф. Современная коррупция: отечественная специфика и зарубежный опыт противодействия.

Немеров Е. Н.

*канд. филос. наук, доцент каф. философии
Курский государственный медицинский университет,*

ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА ШАМАНИЗМА: ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Тезисы подготовлены при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-33-01018 а1 «Духовная практика как философская проблема: онтологические, эпистемологические, аксиологические аспекты».

Наиболее древним способом понимания мира был миф, характеризующийся чувственно-образными представлениями о происхождении и устройстве сущего, всех явлений и процессов вокруг человека. Мифотворчество было самой ранней формой объяснения мира древним человеком. Рациональное знание и методы его получения были крайне ограничены или вообще недоступны, что вынуждало компенсировать недостаток информации с помощью вымысла, принимаемого за истину, ввиду отсутствия иного объяснения. Анализируя это, К.Г. Юнг отмечает, что «первобытный человек не более логичен или аналогичен, чем мы. Просто он думает и живет, исходя из совсем других представлений по сравнению с нами» [6, с. 160]. Для носителя мифологического сознания миф выступал в качестве бесспорной реальности, был результатом осмысления мира предшествующими поколениями предков.

Мифологическая система мировоззрения исходила из идеи одушевления мира, наделения человеческими качествами природных явлений. Сам человек не выделял себя из природного бытия, что порождало взаимодействие с миров по принципу «Я – Ты». Данная система отношений закономерным образом порождало желание воздействовать на природные явления и процессы посредством контактов с духами, которые являлись их «хозяевами». Задачу овладения одушевленными силами природы в первобытном обществе выполнял шаман.

Характеризуя данный социальный статус в первобытном обществе, К.Г. Юнг отмечает, что шаман «своим знанием и своим искусством должен объяснять все неслыханное и ему противостоять. Он является ученым и

вместе с тем архивариусом научных традиций племени, экспертом случая. Окруженный почтением и страхом, он пользуется огромным авторитетом, но все же не настолько большим, чтобы его племя не было в тайне убеждено, что в соседнем племени колдун все-таки лучше» [6, с. 168-169].

Несмотря на то, что вера в духов лежит в основе всех религиозных систем, особенностью шаманизма является представление о возможности шамана непосредственного взаимодействия с одними из них и противодействия другим, в зависимости от потребности, диктуемой ситуацией.

Как отмечает Е.А. Торчинов, что несмотря на большое количество исследований, критерии отнесения того или иного религиозного феномена к шаманизму точно не определены и не ясны, тем не менее один из его аспектов (согласно критерию М. Элиаде) представляет собой архаичную технику экстаза, примитивную психотехнику [4, с. 123].

Основные функциональные обязанности шамана сводились к тому, чтобы «лечить больных людей, охранять их от злых духов, добиваться удачи охотникам на промысле, своевременно угадывать приближения несчастья в семье или селении, узнавать, какой будет весенняя охота, предсказывать погоду на ближайшие два-три дня» [3, с. 219]. Именно поэтому шамана необходимо отличать от жреца, так как молитвы и жертвоприношения духам или богам не являются его прямой обязанностью, хотя иногда и предполагаются. Помимо этого, шаман не принимает обязательное участие в осуществлении ритуалов связанных с жизненными циклами, такими как, рождение, смерть, брак и т.д., кроме случаев, когда требуется защита человеку, участвующему в обряде.

Свои функции шаман реализовывал с помощью своеобразных действий, которые принято обозначать понятием «камлание». Термин происходит от тюркского слова *kam*, которое интерпретируется как колдун, прорицатель, знахарь. Сущность камлания предполагает ритуальное вхождение в транс для общения с духами, в результате «перемещения» шамана в те сферы мира, в которых эти духи обитают (подземный, небесный мир и др.). Его инициатором мог выступать как сам шаман, так и определённый заказчик, преследующий свои цели. В качестве заказчика мог выступать отдельный человек, группа людей или община в целом.

Задачи, которые преследовали камлания, по мнению А.Б. Зубова, сводились к следующим потребностям:

«а) встретиться лицом к лицу с высшими небесными духами и сообщить им о нуждах общины;

б) добиться у духов вод и лесов благоприятной охоты и рыбной ловли, а у духов покровителей земледелия и скотоводства успехов в крестьянских трудах;

в) выяснить причину болезни и исцелить больного человека;

г) проводить душу умершего в потусторонний мир и предотвратить его возвращение «в страну живых»;

д) сохранить здоровых людей, особенно детей, от нападений зловредных духов, болезней и случайной смерти;

е) прибавить себе знаний при встрече с духами и с шаманами предками» [1].

Таким образом, шаман с помощью камлания стремился или передать что-либо из мира духов людям, или, наоборот, передать что-либо из мира людей духам. Большое значение в камлании играют духи-помощники, сопровождающие шамана в его перемещении в верхний или нижний миры. Действия шамана расценивались носителями мифологического сознания как посредничество между непознанным и многоуровневым окружающим миром и человеком. Функциональным отличием шаманского транса от религиозного опыта заключается в утилитарном характере целей, так как религиозный транс направлен на спасение, освобождение или постижение истины.

Конечно же, общаться с духами и богами, направляя к ним свои приношения и просьбы, могли и обычные члены племени, но только духовная практика шаманов предполагала вступление в прямое взаимодействие со сверхъестественными силами в их мире. Говоря об этом, М. Элиаде отмечает, что это отличие «показывает ту разницу, которая существует, например, между религиозной жизнью североазиатского народа и религиозным опытом его шаманов — этот последний есть опыт индивидуальный и экстатический. Иными словами, то, что для остальной общины остается космологической идеограммой, для шаманов (и других героев и т. д.) становится мистическим маршрутом. Первым Центр Мира позволяет направлять к небесным богам своим просьбы и приношения, тогда как вторым он дает возможность улететь в прямом смысле слова» [5, с. 151].

Сама обрядовая структура камлания включала в себя следующие элементы:

– подготовка самого шамана и других участников обряда (если они предполагались);

– определение цели обряда;

– установление контакта с духами;

– путешествие шамана в мир духов;

– возвращение шамана.

У разных народов в шаманизме можно наблюдать своеобразное явление, получившее название «шаманская болезнь», которая выступает в виде свидетельства будущего призвания человека в племени. Она представляет собой комплекс разнообразных патологических состояний, которые присущи будущему шаману. Симптомы «шаманской болезни» различны – различные галлюцинации, кошмары, приступы головной боли,

повышенная сонливость и другие. Это породило оценку феномена шаманизма как психической болезни. Говоря об этом, Е.В. Ревуненкова отмечает: «Взгляд на шамана как на человека нервно или психически больного стал почти общепризнанным в науке, и само возникновение шаманизма стало мыслиться как результат отклонений в психике» [2, с. 14]. Тем не менее, ряд исследователей (К. Леви-Стросс, М. Элиаде, Е.А. Торчинов) отмечают, что нельзя считать шаманство психической болезнью, так как после прохождения обряда инициации и начала активной шаманской практики симптомы «шаманской болезни» исчезают.

Основы духовности и духовной практики происходят из первобытного синкретизма мифологии, в наиболее развитой форме проявившие себя в шаманизме древности. Постепенное усложнение мировоззрения, формирование религиозного понимания мира порождают такие более развитые формы, как медитация и молитва. Эти древние виды духовной практики, которые выступили в качестве ступеней длительного пути познания мира и человека, в том или ином виде сохранившись до сих пор, порождают суеверия. Поэтому необходимо изучать накопленные за века существования человечеством представления, критично их оценивая.

Литература

1. **Зубов А.Б.** История религии. Часть II. Религиозные представления внеисторического человека. [Электронный ресурс]. URL: http://storyo.ru/history_rel/10_07.htm (дата обращения: 15.06.2015).
2. **Ревуненкова Е.В.** Народы Малайзии и Западной Индонезии (некоторые аспекты духовной культуры). М.: Наука, 1980. 274 с.
3. **Теин Т.С.** Шаманы сибирских эскимосов // Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири. Л.: Наука, 1981. С. 218-232.
4. **Торчинов Е.А.** Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния. 4-е изд. СПб.: Азбука-классика, Петербургское Востоковедение, 2005. 544 с.
5. **Элиаде М.** Космос и история. М.: Прогресс, 1987. 312 с.
6. **Юнг К.Г.** Проблемы души нашего времени. М.: Прогресс, 1994. 336 с.